

ASOCIACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
AEDES

**CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS:
DIVERSIDAD ESPECÍFICA DE LOS ECOSISTEMAS
ASOCIADOS AL NEVADO COROPUNA**

Informe - Temporada seca

PRESENTADO POR:

William Alex Yurivilca Zapata
César Edgardo Medina Pacheco
Libio Roy Santa Cruz Farfán
Carmen Rosa Chancayauri Vaca

ENTIDAD:

Asociación Especializada para el Desarrollo
Sostenible - AEDES

Noviembre - 2025

Foto: Nevado Coropuna. AEDES. 2025

ÍNDICE

	PÁG.
I. INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVOS.....	5
II. MARCO TEÓRICO.....	7
1. EL NEVADO COROPUNA.....	7
2. LA LAGUNA PALLARCOCHA.....	7
3. COMUNIDADES DE HUAMANMARCA-OCHURO-TUMPULLO Y UCHUMIRI.....	8
4. FAUNA DE VERTEBRADOS EN LA SUBCUENCA CHORUNGA.....	9
III. ÁREA DE ESTUDIO.....	10
1. PUNTOS DE REGISTRO.....	10
IV. METODOLOGÍA.....	13
1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE FLORA..	13
2. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE FAUNA ..	15
3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.....	23
4. NOMENCLATURA Y TAXONOMÍA.....	27
V. RESULTADOS	30
1. FLORA	30
2. FAUNA	52
VI. DISCUSIÓN	63
VII. CONCLUSIONES.....	65
VIII. RECOMENDACIONES.....	67
IX. BIBLIOGRAFÍA	68
X. ANEXOS	73

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los integrantes del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (MUSA), por su constante colaboración, que fue de suma importancia en la realización de este trabajo.

De la misma forma, agradecemos el invaluable apoyo de los integrantes del Herbario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por su apoyo en la elaboración de este trabajo.

Expresamos nuestra sincera gratitud a la población de las provincias de Condesuyos y Castilla, por su indispensable apoyo durante la realización de este estudio.

I. INTRODUCCIÓN

La puna seca de América del Sur es considerada una de las porciones más áridas de los Andes del Perú; distribuida en la parte más occidental de los Andes, entre el sur del Perú y norte de Chile. Ocupa áreas del sur de Ayacucho, Arequipa, suroeste de Puno, Moquegua y Tacna. Se ubica sobre los 3,500 m s.n.m., hasta las áreas nivales en las cumbres de las montañas. Está conformada por una serie de tipos de vegetación, entre los que destacan los pajonales, tolares, queñuales, yaretales, bofedales, lagunas, salares, vegetación ribereña, entre otros (DESCO, 2010).

La particular orografía de la cuenca ofrece una variedad de paisajes, unos de Puna Subtropical, condicionados a la presencia de los nevados y su ciclo hidrológico, con algunas áreas de bofedales, bosques relictos y una variada y bien adaptada fauna y flora silvestre; otros paisajes de Andes Meridionales Subtropicales, principalmente de valles interandinos y quebradas, con una alta densidad de flora y fauna, con endemismos especialmente altos entre las especies de ambientes forestados, y también de paisajes del Desierto Pacífico Subtropical, xerofíticos y pequeños valles enclavados entre las cordilleras costeñas, así como de oasis, que genera en el desierto, el río Ocoña, al entregar sus aguas al Océano Pacífico (AEDES, 2009).

Entre estos ecosistemas, destacan aquellos asociados a la cordillera, como el nevado Coropuna. La biodiversidad de estos ecosistemas y su riqueza paisajística, se han conservado, por diferentes factores entre los que destacan la predominancia de la cultura andina de la población local y lo aislado de las partes medias y altas de la cuenca. Esta situación está a punto de cambiar, aceleradamente, por el crecimiento de la minería, en los últimos años se incrementó el número de denuncias mineras (AEDES, 2009).

En este último siglo, los esfuerzos de conservación en muchos países, se han centrado en lugares con poca o ninguna influencia humana y con alta biodiversidad, dejando olvidadas áreas que soportan mucha presión antrópica, que no siempre poseen una alta diversidad, pero que pueden albergar especies endémicas o amenazadas, prioritarias para la conservación (Balderrama & Ramírez, 2001).

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo general

Evaluar la flora y fauna presente en los ecosistemas circundantes al nevado Coropuna.

1.2. Objetivos específicos

- a) Registrar la riqueza, abundancia y diversidad de fauna en los ecosistemas circundantes al nevado Coropuna.
- b) Registrar la riqueza, abundancia y diversidad de flora en los ecosistemas circundantes al nevado Coropuna.
- c) Determinar el estado de conservación de las especies registradas, según criterios nacionales e internacionales.

Foto: *Ochthoeca oenanthoides*. AEDES. 2025

II. MARCO TEÓRICO

1. EL NEVADO COROPUNA

Se encuentra ubicado en la parte sur del Perú a 150 km de la ciudad de Arequipa y a 110 km de la costa Pacífica, en la provincia de Condesuyos y entre las coordenadas 15° 26' 44" y 15° 38' 15" de Latitud Sur y las coordenadas 72° 31' 27" y 72° 44' 42" de Longitud Oeste. Las aguas de este importante nevado son vertidas hacia los sistemas orográficos de las cuencas Colca-Majes-Camaná y Ocoña, radicando allí la importancia que tiene para la economía de la región (AEDES, 2009).

La importancia de mantener este nevado radica en que actúa como vaso regulador y de recarga del acuífero, sobre todo en los meses secos, las filtraciones del recurso hídrico alimentan a los manantiales aguas abajo, dotando a los bofedales y beneficiando a los criadores de camélidos de la comunidad campesina de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo (Condesuyos, Arequipa) que alimentan a sus animales con los recursos de estos humedales (AEDES, 2009).

2. LA LAGUNA PALLARCOCHA

Está ubicada al suroeste del complejo volcánico del Nevado Coropuna, entre las coordenadas UTM WGS84 (745900-8277500), sobre los 4,750 m.s.n.m. Se localiza en la comunidad campesina de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo, en el distrito de Andaray. Esta laguna está formada por las filtraciones de agua de los deshielos del nevado Coropuna, creando así un espejo de agua de 0.15 km² (AEDES, 2009).

Las principales fuentes de alimentación de esta laguna son las filtraciones de agua ubicadas en su contorno, esto ocurre principalmente entre los meses de enero y marzo debido a la precipitación pluvial que en la zona alcanza un promedio anual de 500 mm, mientras que entre julio y noviembre disminuye su nivel por filtración y evaporación (AEDES, 2009).

3. COMUNIDADES DE HUAMANMARCA-OCHURO-TUMPULLO Y UCHUMIRI

3.1. Comunidad de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo

Hasta hace unos años, existió el Área de Conservación Privada Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo, distribuida en una extensión de 15,669 ha, en la jurisdicción de la Comunidad de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo, ubicada en el distrito de Andaray, provincia Condesuyos, departamento de Arequipa, a una distancia relativamente cercana al nevado Coropuna y en la cabecera de las Subcuencas Arma-Chichas y Chorunga. El espacio que ocupa la ACP forma parte de las zonas de captación de la cuenca del Ocoña, relacionada a las grandes masas glaciares del Coropuna, Solimana y Firura que ahora están siendo impactadas por fenómenos de deglaciación, y los procesos de desertificación (AEDES, 2009). El reconocimiento del Área de Conservación Privada Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo, se dio el jueves 19 de junio del 2008, mediante Resolución Ministerial N° 0501-2008-AG.

3.2. Comunidad de Uchumiri

Hasta hace unos años, existió el Área de Conservación Privada Uchumiri, distribuida en una extensión de 10,253 ha, como parte del área de la Comunidad Campesina de Uchumiri, ubicada en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, próximo al nevado Coropuna y en la cabecera de la Subcuenca Chorunga. El espacio ocupado por el ACP es parte de las zonas de captación de la cuenca del Ocoña, relacionada a las grandes masas glaciares del Coropuna, Solimana y Firura que ahora están siendo impactados por los fenómenos de deglaciación, y los procesos de desertificación (AEDES, 2009). El reconocimiento del Área de Conservación Privada Uchumiri, se dio el 16 de enero del 2009, mediante Resolución Ministerial N° 007-2009-MINAM. La Resolución Jefatural N° 203-2006-INRENA, del 31 de julio del 2006, aprobó las disposiciones para el reconocimiento de las Áreas de Conservación Privada (ACP).

4. FAUNA DE VERTEBRADOS EN LA SUBCUENCA CHORUNGA, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, SEPTIEMBRE 2009 - MAYO 2010

Yurivilca (2012) realizó un estudio en la subcuenca Chorunga, de la Cuenca Ocoña, localizada en la provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, al sur del Perú. Esta subcuenca se ubica entre los 500 y 6,377 m s.n.m. y alberga gran variedad de hábitats, gracias a los ríos formados a partir de los deshielos en el nevado Coropuna.

Este estudio se enfocó en generar información básica respecto a la fauna de vertebrados presente en los 15 hábitats identificados en la Subcuenca: Desierto, matorral, cardonal/rodal, monte ribereño, ladera rocosa, tolar, bosque de queñua, pajonal, yaretal, montaña, zona de cultivo, bofedal, río, laguna y hábitat aéreo.

En la Subcuenca Chorunga, se reportan 177 especies: 134 especies de aves, 27 especies de mamíferos, 9 especies de reptiles, 4 especies de anfibios y 3 especies de peces. En este reporte, 22 especies se encuentran en alguna categoría de amenaza: 12 especies de aves, 7 especies de mamíferos, 2 especies de anfibios y 1 especie en peces. Se determinaron 8 especies endémicas: 6 especies de aves, 1 especie en mamíferos y 1 especie en anfibios; así también, 6 especies introducidas: 2 especies de aves, 2 especies de mamíferos y 2 especies de peces. Actualmente, estos hábitats están amenazados por actividades de origen antropogénico (tala, sobrepastoreo y minería) y por la aceleración de los deshielos del nevado Coropuna a causa del calentamiento global. Una de las mayores dificultades para elaborar estrategias de conservación para estos hábitats es el gran vacío de información biológica que aún existe sobre esta subcuenca.

III. ÁREA DE ESTUDIO

1. PUNTOS DE REGISTRO

El ACR se encuentra ubicada a 150 km al noroeste de la ciudad de Arequipa aproximadamente, en un rango altitudinal desde los 3,160 hasta los 4,417 m s.n.m. Se evaluaron nueve puntos de muestreo, descritos en la Tabla 1.

Tabla 1. Puntos de registro. Datum WGS-84, Zona 18L.

Puntos de monitoreo	Unidad de vegetación	Coordenadas UTM (Datum WGS84, zona 18L)		Elevación
		Este	Norte	
P1	Césped de puna	768326	8283426	4833
P2	Bofedal	745558	8295925	4312
P3	Pajonal	741464	8284358	4600
P4	Bofedal	743883	8276869	4725
P5	Queñual	732910	8268478	4185
P6	Queñual - Bofedal	739037	8266028	4080
P7	Matorral - Cardonal	750818	8241513	3310
P8	Puya	752565	8268563	4110
P9	Yaretal	767590	8276550	4792

Fuente: Elaboración propia

Figura 1a. Área de estudio - Zonas de evaluación - ACR Coropuna.

Fuente: AEDES

Figura 1b. Puntos de registro de fauna - ACR Coropuna.

Fuente: AEDES

IV. METODOLOGÍA

Los datos fueron obtenidos mediante evaluaciones desarrolladas en el mes de julio y de una evaluación adicional desarrollada en el mes de octubre de 2025 para mamíferos, reptiles y anfibios, abarcando en ambos casos la época seca. Se procuró abarcar gran parte las principales áreas circundantes al nevado Coropuna, priorizando el registro en sus principales ecosistemas, para poder comparar su diversidad con la de la próxima época húmeda.

1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE FLORA

Para la evaluación de los diferentes componentes biológicos se emplearon las metodologías acordes con la cobertura vegetal de la zona estudiada, con la finalidad de obtener datos más exactos sobre el estado actual de los recursos biológicos. Asimismo, el muestreo y análisis del muestreo biológico demandó tanto de trabajos de campo como de gabinete, y para cada uno de los componentes biológicos como flora, se aplicaron metodologías específicas para su desarrollo. El estudio de biológico se desarrolló en II fases, las mismas que se presentan a continuación:

1.1. Registro de información

Consistió en la recopilación de información *in situ* de la zona de estudio para el análisis e interpretación de resultados donde se aplican metodologías directas e indirectas. Metodología para la vegetación. En cada estación de muestreo de flora se aplicaron dos tipos de evaluaciones para obtener datos cuantitativos y cualitativos. Las metodologías aplicadas para ambas evaluaciones se describen a continuación:

1.1.1. Evaluación cualitativa

La evaluación cualitativa consistió en la identificación taxonómica de las especies de flora presentes en cada estación de muestreo. Se realizó un reconocimiento florístico en campo, registrando la mayor cantidad de especies posibles por estación, tomando en cuenta diferentes hábitos de crecimiento (herbáceas, arbustivas, arbóreas). Las especies fueron identificadas principalmente en campo, mediante el uso de claves

taxonómicas y guías de flora altoandina. Aquellas especies cuya identificación no fue posible *in situ*, fueron colectadas, prensadas y trasladadas al laboratorio para su determinación taxonómica con apoyo de literatura científica y comparación con ejemplares de herbario.

a) Riqueza específica

La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con un inventario completo que nos permita conocer el número total de especies, obtenido por un censo de la comunidad. Esto es posible únicamente para ciertos taxa bien conocidos y de manera puntual en tiempo y en espacio (Moreno, 2001).

1.1.2. Evaluación cuantitativa

Se aplicaron métodos cuantitativos para estimar la cobertura vegetal y la abundancia relativa porcentual de las especies presentes, utilizando técnicas de transectos y parcelas según el hábito de crecimiento:

a) Cobertura vegetal

Se utilizó el método de intercepción de puntos mediante dos transectos lineales de 50 metros por estación. Se registró la vegetación interceptada cada 0.5 metros, obteniendo 100 puntos por transecto (200 puntos por estación). En el caso de bofedales, se redujo la longitud a dos transectos de 20 metros, manteniendo el mismo intervalo de muestreo, debido a la alta densidad de especies.

b) Abundancia relativa porcentual

Medir la abundancia relativa de cada especie permite identificar aquellas especies que por su escasa representatividad en la comunidad son más sensibles a las perturbaciones ambientales (Magurran, 1988 citado por Moreno, 2001).

Para el registro de individuos y la estimación de la abundancia relativa de especies, se utilizaron parcelas rectangulares diferenciadas por hábito de crecimiento:

- Herbáceas: Dos parcelas de 25 m² (12.5 m x 2 m) por estación.
- Arbustivas: Dos parcelas de 50 m² (25 m x 2 m) por estación.

- Arbóreas: Dos parcelas de 200 m² (50 m x 4 m) por estación.
- Rodales de *Puya raimondii*: Dos parcelas de 250 m² (50 m x 5 m) por rodal.
- Bofedales: Cinco subparcelas cuadradas de 1 m² (1 m x 1 m), totalizando 5 m² por estación.

En cada parcela se realizó el conteo de individuos por especie, información que luego fue usada para calcular la abundancia relativa porcentual, caracterizando así la estructura de la comunidad vegetal.

c) Diversidad

Distintos autores (Krebs 1999, Pielou 1977) coinciden en señalar que el índice de diversidad está formado por dos componentes: el número de especies o riqueza de especie y la abundancia o equilibrio de especie. La riqueza se refiere al número de especies pertenecientes a un determinado grupo (plantas, animales, bacterias, hongos, mamíferos, árboles, etc.) existentes en una determinada área. En cambio, la diversidad de especies, considera tanto al número de especies, y también al número de individuos (abundancia) de cada especie existente en un determinado lugar.

1.1.3. Nomenclatura y taxonomía

Para la clasificación sistemática y ubicación taxonómica de las especies colectadas se empleó el criterio propuesto por APG IV (Angiosperm Phylogeny Group, 2016) y Cronquist (1988). Para la identificación de las muestras que no pudieron ser identificadas en campo, se contó con la ayuda de un especialista del Herbario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el trabajo de gabinete.

2. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE FAUNA

2.1. Mamíferos

2.1.1. Registro de información

Debido a que los mamíferos constituyen un grupo muy heterogéneo en cuanto a sus formas, se vio por conveniente agruparlos en mamíferos pequeños (roedores básicamente; < 999 g) y mamíferos grandes (\geq 1 kg), para así poder enfocar mejor los métodos y técnicas para el registro de los mismos. La metodología sigue las

consideraciones establecidas en la Guía de inventario de la fauna silvestre (R.M. N° 057-2015-MINAM).

a) Mamíferos menores

Se empleó el trapeo por transectos lineales, uno en cada punto de muestreo, utilizando trampas Sherman (Jones et al. 1996, Tirira 1998, Aplin et al. 2003). Se emplearon 50 trampas en cada transecto, separadas 10 m entre sí, las cuales fueron instaladas durante la tarde y revisadas en las primeras horas de la mañana siguiente (Tabla 2). Se empleó como cebo una mezcla de avena, vainilla y conserva de pescado. El esfuerzo de muestreo total de captura para el registro de mamíferos menores fue de 450 trampas/noche (Calhoun y Casby 1958).

De la totalidad de especímenes capturados, se colectaron ejemplares de referencia del área de estudio, los cuales fueron preservados como pieles de estudio o en líquido según la metodología expuesta por López et al. (1998). Estos ejemplares están depositados en la Colección Científica del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín (MUSA).

Tabla 2. Coordenadas de la ubicación de los transectos evaluados (WGS84, 18L).

Puntos de monitoreo	Técnica de registro	Coordenadas UTM (WGS84, 18L)			
		Inicio		Fin	
		Este	Norte	Este	Norte
P1	Trampas Sherman	768392	8283453	768095	8283624
	Transecto lineal	768392	8283453	768100	8282924
P2	Trampas Sherman	745251	8295852	745147	8295686
	Transecto lineal	745215	8295775	745735	8295902
P3	Trampas Sherman	741686	8284081	741468	8284468
	Transecto lineal	741268	8283962	741632	8284680
P4	Trampas Sherman	743501	8277041	743611	8277384
	Transecto lineal	743746	8276698	743611	8277384
P5	Trampas Sherman	732988	8269053	732886	8268697
	Transecto lineal	732988	8269053	732970	8268288
P6	Trampas Sherman	739039	8266032	739071	8266508
	Transecto lineal	739706	8265783	739071	8266508
P7	Trampas Sherman	751005	8241525	751040	8241202
	Transecto lineal	750700	8241634	751040	8241202
P8	Trampas Sherman	752653	8268348	752495	8268663
	Transecto lineal	752653	8268348	752328	8269047
P9	Trampas Sherman	767884	8276210	767579	8276555
	Transecto lineal	767884	8276210	767066	8276436

Fuente: Elaboración propia

b) Mamíferos mayores

Para determinar la presencia de mamíferos grandes se recurrió a Censos en transectos lineales de ancho variable, búsqueda oportunista de rastros, y entrevistas (Tellería 1986). En cada Punto de Muestreo se delimitó un transecto de 1 km de longitud, el cual fue recorrido a una velocidad promedio de 1 km/h durante las primeras horas de la mañana. Para cada observación, se registró el nombre de la especie y el número de individuos para el caso de grupos familiares (vicuñas, etc.). Mientras tanto, se realizaron búsquedas de rastros en el mismo transecto (Tabla 2). El esfuerzo de muestreo total empleado para el registro de mamíferos mayores fue de 9 km censados.

Las entrevistas se realizaron a pobladores locales y personas conocedoras de la zona para registrar especies raras y difíciles de observar, siguiendo las consideraciones de Dietrich (1995) y con apoyo de láminas en color de las especies potencialmente presentes en la zona de estudio (Eisenberg y Redford 1999, Wilson y Mittermeier 2009).

2.2. Aves

2.2.1. Registro de información

a) Puntos de conteo

Se emplearon puntos fijos, como principal método de monitoreo de aves debido a su eficacia en todo tipo de terrenos y hábitats, y a la utilidad de los datos obtenidos. Cada punto se desarrolló en un lapso de 10 minutos, y se desarrollarán de 06:00 a 10:00 am y de 03:00 a 06:00 pm, registrándose a los individuos por visualización y/o vocalización. Se establecieron transectos de 500 m, con un ancho de 25 m a cada lado, a través del recorrido a pie, registrándose a los individuos por visualización y/o vocalización. De forma complementaria se emplearon redes de niebla. Estos registros se complementaron con búsquedas intensivas, caminatas diarias en los puntos de evaluación y a través de observaciones ocasionales (no sistematizadas) en el traslado de un lugar a otro.

Tabla 3. Coordenadas de la ubicación de los puntos de conteo (WGS84, 18L).

Punto monitoreo	Punto conteo	Este	Norte	Altitud
P9	PC1	767883	8276206	4637
	PC2	767799	8276259	4653
	PC3	767728	8276335	4666
	PC4	767654	8276403	-
	PC5	767600	8276489	-
	PC6	767544	8276573	-
	PC7	767459	8276628	-
	PC8	767373	8276680	-
	PC9	767281	8276725	-
	PC10	767182	8276749	-
P1	PC1	768481	8283264	-
	PC2	768413	8283341	-
	PC3	768151	8283495	-
	PC4	768241	8283447	-
	PC5	768151	8283495	-
	PC6	768059	8283542	-
	PC7	767975	8283603	-
	PC8	767908	8283680	-
	PC9	767846	8283760	-

	PC10	767753	8283810	-
P2	PC1	745665	8295744	-
	PC2	745585	8295811	-
	PC3	745503	8295871	-
	PC4	745414	8295816	-
	PC5	745315	8295849	-
	PC6	745247	8295924	-
	PC7	745243	8296024	-
	PC8	745221	8296123	-
	PC9	745283	8296205	-
	PC10	745343	8296123	-
P3	PC1	741275	8284021	-
	PC2	741376	8284039	4607
	PC3	741470	8284083	4619
	PC4	741516	8284174	4625
	PC5	741482	8284272	4617
	PC6	741462	8284375	4603
	PC7	741466	8284479	4599
	PC8	741433	8284579	4591
	PC9	741327	8284583	4596
	PC10	741224	8284574	4607
P4	PC1	743751	8276772	-
	PC2	743852	8276779	-
	PC3	743953	8276775	-
	PC4	743966	8276675	-
	PC5	744036	8276599	-
	PC6	744119	8276515	-
	PC7	744210	8276472	-
	PC8	744312	8276459	-
	PC9	744408	8276492	-
	PC10	744550	8276489	-
P5	PC1	733352	8269021	-
	PC2	733278	8268951	-
	PC3	733203	8268881	-
	PC4	733126	8268819	-
	PC5	733063	8268739	-
	PC6	733002	8268653	-
	PC7	733052	8268566	-

	PC8	733061	8268466	-
	PC9	732959	8268474	-
	PC10	732883	8268547	-
P6	PC1	739480	8265205	-
	PC2	739434	8265295	-
	PC3	739369	8265372	-
	PC4	739339	8265469	-
	PC5	739275	8265546	-
	PC6	739228	8265635	-
	PC7	739194	8265732	-
	PC8	739148	8265824	-
	PC9	739102	8265915	-
	PC10	739042	8266028	-
P8	PC1	752324	8266891	-
	PC2	752337	8266992	-
	PC3	752377	8267086	-
	PC4	752434	8267170	-
	PC5	752514	8267279	-
	PC6	752578	8267356	-
	PC7	752612	8267450	-
	PC8	752661	8267541	-
	PC9	752757	8267574	-
	PC10	752865	8267591	-
P7	PC1	750659	8240924	-
	PC2	750682	8241023	-
	PC3	750729	8241112	-
	PC4	750747	8241210	-
	PC5	750720	8241308	-
	PC6	750705	8241417	3344
	PC7	750728	8241516	3329
	PC8	750710	8241615	3313
	PC9	750789	8241686	3343
	PC10	750782	8241788	3322

Fuente: Elaboración propia

2.3. Reptiles y anfibios

2.3.1. Registro de información

a) Búsqueda por encuentro visual (VES)

Este método es ampliamente conocido y es citado comúnmente como VES por sus siglas en inglés Visual Encounter Survey, y en español como búsqueda por encuentra visual o REV (Relevamiento por encuentro visual). Se desarrollaron entre 3 y 4 unidades de muestreo. El tiempo de muestreo por unidad de muestreo, osciló entre 20 a 30 minutos (horas/hombre), e implicó una búsqueda con desplazamiento lento y constante, revisando vegetación, cuerpos de agua, piedras, rocas y diverso material que sirva de refugio a los especímenes dentro de su hábitat. Cada unidad de muestreo estuvo distanciada por un mínimo de 50 m (MINAM, 2015).

b) Búsqueda intensiva

Se realizaron búsquedas intensivas y observaciones durante el día, la captura se hizo de forma manual, especialmente en el caso de lagartijas. Para anfibios también se realizaron búsquedas intensivas y colectas manuales.

Tabla 4. Coordenadas de la ubicación de las estaciones de monitoreo (WGS84, 18L).

Estación de monitoreo	Unidad de monitoreo	Actividad	Coordenadas UTM WGS 84 - 18L					
			Inicial			Final		
			Este	Norte	Altitud (m s.n.m.)	Este	Norte	Altitud (m s.n.m.)
EM-01	VES1	Diurno	768,287	8,283,171	4,827	768,515	8,283,398	4,842
	VES2	Diurno	768,453	8,283,411	4,831	768,122	8,283,376	4,843
	VES3	Diurno	768,051	8,283,396	4,830	767,884	8,283,575	4,841
	VES4	Diurno	767,880	8,283,637	4,827	767,737	8,283,542	4,828
EM-02	VES1	Diurno	745,267	8,295,865	4,307	745,305	8,296,083	4,321
	VES2	Diurno	745,321	8,296,181	4,317	745,486	8,296,182	4,350
	VES3	Diurno	745,414	8,296,237	4,326	745,345	8,296,336	4,359
	VES4	Diurno	745,534	8,296,025	4,331	745,369	8,295,945	4,316
EM-03	VES1	Diurno	741,370	8,284,181	4,604	741,401	8,284,354	4,611
	VES2	Diurno	741,438	8,284,405	4,591	741,409	8,284,526	4,592
	VES3	Diurno	741,355	8,284,547	4,579	741,151	8,284,561	4,606
	VES4	Diurno	741,073	8,284,516	4,597	741,137	8,284,320	4,612
EM-04	VES1	Diurno	743,791	8,276,780	4,716	743,947	8,276,879	4,729
	VES2	Diurno	743,818	8,276,736	4,722	743,827	8,276,667	4,728
	VES3	Diurno	743,712	8,276,814	4,708	743,565	8,276,997	4,732
	VES4	Diurno	743,561	8,277,052	4,722	743,661	8,277,089	4,723
EM-05	VES1	Diurno	733,055	8,268,615	4,225	732,992	8,268,437	4,203
	VES2	Diurno	732,982	8,268,373	4,177	733,114	8,268,234	4,177
	VES3	Diurno	733,182	8,268,228	4,167	733,187	8,268,467	4,206
	VES4	Diurno	733,173	8,268,524	4,220	733,184	8,268,759	4,227
EM-06	VES1	Diurno	739,397	8,265,416	4,030	739,499	8,265,651	4,061
	VES2	Diurno	739,492	8,265,697	4,049	739,598	8,265,802	4,073
	VES3	Diurno	739,115	8,266,082	4,074	739,079	8,266,220	4,095
	VES4	Diurno	739,068	8,266,289	4,095	739,049	8,266,515	4,098
EM-07	VES1	Diurno	750,643	8,240,907	3,284	750,668	8,241,038	3,279
	VES2	Diurno	750,400	8,240,790	3,265	750,214	8,240,685	3,260
	VES3	Diurno	749,890	8,240,471	3,274	750,096	8,240,250	3,253
	VES4	Diurno	750,212	8,240,268	3,238	750171	8240519	3,250
EM-08	VES1	Diurno	752,736	8,267,749	4,015	752,776	8,267,840	4,008
	VES2	Diurno	752,761	8,267,916	3,940	752,733	8,268,088	4,005
	VES3	Diurno	752,773	8,268,157	3,991	752,737	8,268,380	4,036
	VES4	Diurno	752,732	8,268,510	4,060	752,668	8,268,744	4,065
EM-09	VES1	Diurno	767,645	8,276,230	4,764	767,556	8,276,148	4,759
	VES2	Diurno	767,491	8,276,163	4,745	767,342	8,276,388	4,784
	VES3	Diurno	767,301	8,276,420	4,781	767,119	8,276,575	4,797
	VES4	Diurno	767,124	8,276,644	4,797	767,337	8,276,617	4,801

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.1: Ubicación de las estaciones evaluadas en el mes de octubre

Estación de muestreo	Metodología	Unidad de vegetación	Zona	Latitud	Longitud	Altitud	Fecha de evaluación
EM-08	Búsqueda intensiva	Matorral	18 L	752 765	8 267 577	3,981	31/10/2025-1/11/2025
EM-08-Ad1	Búsqueda intensiva	Bofedal	18 L	750 202	8 261 971	3,945	2/11/2025

Fuente: Elaboración propia

3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

3.1. Determinación de especies

Los especímenes capturados, observados y los diferentes rastros encontrados en el campo (huellas, excrementos, etc.) se determinaron, según sea el caso, mediante la ayuda de claves taxonómicas (Anderson 1997, Patton et al. 2015), literatura especializada (Cossíos et al. 2007) y por comparación con especímenes de la Colección Científica del Mamíferos del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín (MUSA). Se sigue la nomenclatura taxonómica propuesta por Pacheco et al. (2021). Para los datos referidos a aspectos reproductivos se sigue a Aplin et al. (2003).

3.2. La abundancia relativa de mamíferos menores

La abundancia relativa de los mamíferos menores se calculó mediante el índice de éxito de captura (AR), el cual relaciona el número de individuos capturados con el esfuerzo de captura (Calhoun y Casby 1958). Este índice expresa el número de individuos capturados por cada 100 trampas/noche. Su fórmula es:

$$ARr = \frac{100 \times \text{N}^\circ \text{ ind. capt.}}{\text{N}^\circ \text{ trampas instaladas}}$$

Donde:

ARr = Abundancia Relativa de mamíferos pequeños no voladores.

Nº ind. capt. = Número de individuos, por especie, capturados en cada zona evaluada.

3.3. Análisis de la diversidad de mamíferos menores

La diversidad fue analizada con los datos de captura de mamíferos menores. Para ello, se eligieron cuatro índices que tienen diferente criterio de medición (dominancia, riqueza y abundancia proporcional). Con esto se pretende dar robustez a los análisis, ya que un solo índice podría llevarnos a resultados alterados por el sesgo propio de su construcción (Magurran 1988, Krebs 1999). Los datos fueron procesados con el programa estadístico "PAST" 9.1 (Hammer et al. 2001).

3.4. Índice de Diversidad de Simpson (1-D)

El índice de Simpson (D) permite medir la riqueza tomando en cuenta las especies dominantes, para lo cual se emplea el número de especies y su abundancia relativa. Si bien se obtiene como D, se suele usar 1-D para expresar en vez de la dominancia de especies, la equidad y diversidad (Villareal et al, 2004).

$$1-D = 1 - \sum p_i^2$$

Donde:

1-D = índices de diversidad de Simpson.

p_i = abundancia proporcional de la especie i , es decir, el número de individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.

3.5. Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H')

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988).

$$H' = - \sum p_i \cdot \log^2 p_i$$

Donde:

H': índices de diversidad de Shannon.

p_i: abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.

3.6. Equidad de Pielou (J)

Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 0.1, de forma que 0.1 corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988).

$$J = H' / H'_{\max}$$

$$H'_{\max} = \ln(S)$$

Donde:

J: índice de equidad de Pielou.

S: número de especies.

3.7. Coeficiente de Similitud de Jaccard (I_j)

Relaciona el número de especies en común con la media aritmética de las especies en ambos sitios (Magurran, 1988).

$$I_j = \frac{c}{a + b - c}$$

Donde:

I_j = coeficiente de Similitud de Jaccard.

a = número de especies presentes en el sitio A.

b = número de especies presentes en el sitio B.

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B.

3.8. Índice de ocurrencia de mamíferos mayores

La ocurrencia o presencia de una especie en el área de estudio se valida con la asignación de un valor a cada tipo de evidencia directa o indirecta para dicha especie (Tabla 5; Boddicker et al. 2002). Cuando la suma de los valores alcanza una puntuación igual o mayor da 10, es posible confirmar la presencia de la especie en el área de estudio.

Tabla 5. Valores de puntuación asignados a diferentes tipos de evidencia para calcular el índice de ocurrencia (Boddicker et al. 2002).

Evidencia no ambigua	
Especies colectadas	10
Especies observadas	10
Evidencia de alta calidad	
Huesos	5
Pelos	5
Entrevistas a residentes locales	5
Huellas	5
Vocalizaciones	5
Evidencia de baja calidad	
Camas, senderos	4
Fecas	4
Alimentos consumidos	4

Fuente: Elaboración propia

3.9. Índice de actividad de mamíferos mayores

La actividad de cada especie se basa multiplicando el índice de ocurrencia por el número de registros directos o indirectos, independientes, excluyendo el registro a través de entrevistas a los residentes locales (Boddicker et al. 2002).

3.10. Estado de Conservación

El estado de conservación de los mamíferos registrados fue evaluado según las diferentes organizaciones encargadas en la Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre, nacional e internacionales (D. S. N° 004-2014-MINAGRI, IUCN

2025, CITES 2025). Mientras que, para los endemismos se siguió a Pacheco et al. (2021).

4. NOMENCLATURA Y TAXONOMÍA

El orden taxonómico de la lista de especies de aves que proporcionamos, sigue principalmente lo establecido por el South American Classification Committee (SACC) (2025), con algunas excepciones para las cuales se siguió los criterios del libro Birds of Peru (Schulenberg et al. 2010); los nombres en español son principalmente los propuestos en la Lista de aves de Perú (Plenge, 2025), con pocas excepciones en las que se dio prioridad a nombres comúnmente usados en el área de estudio. En el caso de mamíferos se usó el orden taxonómico de Wilson & Reeder (2005) y Pacheco (2009). El arreglo taxonómico para reptiles es el de Carrillo e Icochea (1995). En el orden taxonómico para anfibios se siguió el criterio de Frost et al. (2006).

4.1. Estado de conservación

4.1.1. Legislación Peruana

La legislación peruana (D.S. N° 004-2014-MINAGRI y D.S.-N-043-2006-AG), emplea cuatro criterios:

- a) En peligro crítico (CR): Para especies que enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- b) En peligro (EN): Para especies que enfrentan un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- c) Vulnerable (VU): Para especies que encaran un alto riesgo de extinción en estado silvestre.
- d) Casi amenazada (NT): Para las especies que se encuentran cerca de calificar para alguna categoría en peligro, de no tomarse las medidas necesarias para su conservación.

4.1.2. La Lista Roja IUCN

La Lista Roja IUCN (2011), considera nueve criterios:

- a) Extinta (EX): Cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- b) Extinta en estado silvestre (EW): Cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original.
- c) En peligro crítico (CR): Cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- d) En peligro (EN): Cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- e) Vulnerable (VU): Cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- f) Casi amenazada (NT): Cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- g) Preocupación menor (LC): Cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
- h) Datos insuficientes (DD): Cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.
- i) No evaluado (NE): Cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

4.1.3. La Lista de Especies CITES

La Lista de especies CITES maneja tres Apéndices o categorías, siendo los Apéndices I y II los más severos:

Apéndice I. Incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. El comercio en especímenes de estas especies deberá

estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en mayor peligro su supervivencia y se autorizará sólo bajo circunstancias excepcionales.

Apéndice II. a) Comprende todas las especies que, sin estar actualmente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia. b) Aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a las que se refiere el inciso a).

Apéndice III. Contiene aquellas especies propuestas por alguno de los países parte para una reglamentación especial por encontrarse en situación de peligro o amenaza dentro de su jurisdicción. La cooperación internacional, por lo tanto, resulta necesaria para proteger estas especies y lograr un adecuado control de su comercio.

Foto: *Cinclodes albiventris*. AEDES. 2025

V. RESULTADOS

1. FLORA

1.1. Riqueza específica

En el área de estudio se han identificado 90 especies de flora, agrupadas en 38 familias, 18 órdenes, 04 clases, 01 división y 2,284 individuos, en la tabla 4.1.1-1 se presenta las especies de flora encontradas, en la tabla 4.1.1-2 el número de individuos de Flora Silvestre y Hábito por estaciones de muestro y en la tabla 4.1.1-3 se presenta la abundancia relativa porcentual.

Tabla 6. Especies de flora silvestres registradas - Época seca

Clase	Orden	Familia	Especie	Abundancia								
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Gnetopsida	Ephedrales	Ephedraceae	<i>Ephedra rupestris</i>	2				9	2	10		
Liliopsida	Liliales	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea involucrosa</i>					5	2			
Liliopsida	Asparagales	Iridaceae	<i>Sisyrinchium sp1.</i>								4	
Liliopsida	Poales	Bromeliaceae	<i>Puya raimondii</i>								13	
Liliopsida	Poales	Juncaceae	<i>Distichia muscoides</i>		120		345					
Liliopsida	Poales	Juncaceae	<i>Oxychloe andina</i>		12							
Liliopsida	Poales	Juncaceae	<i>Patosia clandestina</i>		6		14					
Liliopsida	Poales	Cyperaceae	<i>Phylloscirpus deserticola</i>		35							
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Aciachne pulvinata</i>				1					1
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Calamagrostis sp1.</i>			1						
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Calamagrostis sp2.</i>		1							
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Cinnagrostis curvula</i>		8		2					11
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Cinnagrostis rigescens</i>		2		1					
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Cinnagrostis spicigera</i>		4		2					
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Cinnagrostis vicunarum</i>	5	1							28
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Deschampsia chrysantha</i>				60			3		
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Eragrostis peruviana</i>							3		
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Festuca dolichophylla</i>			12		4			50	
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Festuca rigescens</i>	2		1						
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Jarava ichu</i>							4	4	
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Muhlenbergia peruviana</i>			8					6	4
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Nassella depauperata</i>					4				1
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Poa humillima</i>				5					
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Poa ovata</i>		3		2					
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Poa pertigulata</i>				15					
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Poa spicigera</i>		1		6					
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis genistelloides</i>			6		32	8		15	

Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis tola</i>			23		3	2		5	
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis tricuneata</i>			6		14	9		25	
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Chersodoma jodopapa</i>					7	10		2	
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Chuquiraga spinosa subsp. rotundifolia</i>					2			6	
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Diplostegium meyenii</i>							12		
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Erigeron bonariensis</i>							2		
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Grindelia tarapacana</i>							3		
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Hypochaeris meyeniana</i>			3				35		
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Hypochaeris taraxacoides</i>			1						
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Mniodes piptolepis</i>			6		53	35		48	
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Mniodes schultzii</i>			14			15		15	
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Mutisia hastata</i>						1		5	
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Mutisia orbignyana</i>						1			
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Parastrephia lucida</i>	2		3						9
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Parastrephia quadrangularis</i>					27	1		4	
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Perezia pinnatifida</i>			1		1				
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>							1		
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Senecio heterolobus</i>			3						
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Senecio nutans</i>			2		19			3	
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Senecio spinosus</i>			1						
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Stevia sp.</i>							1		
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Tagetes multiflora</i>							50		
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Werneria pygmaea</i>	1								
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Werneria spathulata</i>					1				
Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Azorella compacta</i>			6						5
Magnoliopsida	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia floccosa</i>						1			
Magnoliopsida	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Corryocactus brevistylus</i>							5		
Magnoliopsida	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Cumulopuntia ignescens</i>					3	1	51		
Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Pycnophyllum bryoides</i>			5						
Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Pycnophyllum molle</i>	5		12						4
Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Spergularia fasciculata</i>							8	1	1
Magnoliopsida	Dipsacales	Caprifoliaceae	<i>Valeriana nivalis</i>	1								
Magnoliopsida	Ericales	Polemoniaceae	<i>Cantua volcanica</i>								1	
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Adesmia spinosissima</i>								1	
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Astragalus garbancillo</i>	4								
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Lupinus sp1.</i>					4	1			
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Lupinus sp2.</i>					1				
Magnoliopsida	Gentianales	Gentianaceae	<i>Gentiana sedifolia</i>			2						
Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	<i>Galium murale</i>						6		5	
Magnoliopsida	Geraniales	Vivianiaceae	<i>Balbisia verticillata</i>							48		
Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	<i>Geranium sessiliflorum</i>					4				
Magnoliopsida	Lamiales	Calceolariaceae	<i>Calceolaria colquepatana</i>					2	6		3	
Magnoliopsida	Lamiales	Calceolariaceae	<i>Calceolaria lobata</i>					1			1	
Magnoliopsida	Lamiales	Orobanchaceae	<i>Neobartsia crenoloba</i>					1	9			
Magnoliopsida	Lamiales	Orobanchaceae	<i>Neobartsia sp1.</i>					3				
Magnoliopsida	Lamiales	Orobanchaceae	<i>Neobartsia sp2.</i>					22				
Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago sericea</i>					3	38	432	30	
Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago tubulosa</i>					5	2			
Magnoliopsida	Lamiales	Verbenaceae	<i>Glandularis gynobasis</i>							1		

23	<i>Poa humillima</i>	Herbáceo	0	0	0	5	0	0	0	0	0
24	<i>Poa ovata</i>	Herbáceo	0	3	0	2	0	0	0	0	0
25	<i>Poa perligulata</i>	Herbáceo	0	0	0	15	0	0	0	0	0
26	<i>Poa spicigera</i>	Herbáceo	0	1	0	6	0	0	0	0	0
27	<i>Baccharis genistelloides</i>	Arbustivo	0	0	6	0	32	8	0	15	0
28	<i>Baccharis tola</i>	Arbustivo	0	0	23	0	3	2	0	5	0
29	<i>Baccharis tricuneata</i>	Arbustivo	0	0	6	0	14	9	0	25	0
30	<i>Chersodoma jodopapa</i>	Arbustivo	0	0	0	0	7	10	0	2	0
31	<i>Chuquiraga spinosa subsp. rotundifolia</i>	Arbustivo	0	0	0	0	2	0	0	6	0
32	<i>Diplostephium meyenii</i>	Herbáceo	0	0	0	0	0	0	12	0	0
33	<i>Erigeron bonariensis</i>	Herbáceo	0	0	0	0	0	0	2	0	0
34	<i>Grindelia tarapacana</i>	Arbustivo	0	0	0	0	0	0	3	0	0
35	<i>Hypochaeris meyeniana</i>	Herbáceo	0	3	0	0	0	35	0	0	0
36	<i>Hypochaeris taraxacoides</i>	Herbáceo	0	1	0	0	0	0	0	0	0
37	<i>Mniodes piptolepis</i>	Herbáceo	0	0	6	0	53	35	0	48	0
38	<i>Mniodes schultzii</i>	Herbáceo	0	0	14	0	0	15	0	15	0
39	<i>Mutisia hastata</i>	Arbustivo	0	0	0	0	0	1	0	5	0
40	<i>Mutisia orbignyana</i>	Arbustivo	0	0	0	0	0	1	0	0	0
41	<i>Parastrephia lucida</i>	Arbustivo	2	0	3	0	0	0	0	0	9
42	<i>Parastrephia quadrangularis</i>	Arbustivo	0	0	0	0	27	1	0	4	0
43	<i>Perezia pinnatifida</i>	Herbáceo	0	1	0	1	0	0	0	0	0
44	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>	Herbáceo	0	0	0	0	0	0	1	0	0
45	<i>Senecio heterolobus</i>	Herbáceo	0	3	0	0	0	0	0	0	0
46	<i>Senecio nutans</i>	Herbáceo	0	0	2	0	19	0	0	3	0
47	<i>Senecio spinosus</i>	Arbustivo	0	1	0	0	0	0	0	0	0
48	<i>Stevia sp.</i>	Herbáceo	0	0	0	0	0	0	1	0	0
49	<i>Tagetes multiflora</i>	Herbáceo	0	0	0	0	0	0	50	0	0
50	<i>Werneria pygmaea</i>	Herbáceo	1	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<i>Werneria spathulata</i>	Herbáceo	0	0	0	1	0	0	0	0	0
52	<i>Azorella compacta</i>	Subarbustivo	0	0	6	0	0	0	0	0	5
53	<i>Austrocylindropuntia floccosa</i>	Arbustivo	0	0	0	0	0	1	0	0	0
54	<i>Corryocactus brevistylus</i>	Arbustivo	0	0	0	0	0	0	5	0	0
55	<i>Cumulopuntia ignescens</i>	Arbustivo	0	0	0	0	3	1	51	0	0
56	<i>Pycnophyllum bryoides</i>	Herbáceo	0	0	5	0	0	0	0	0	0
57	<i>Pycnophyllum molle</i>	Herbáceo	5	0	12	0	0	0	0	0	4
58	<i>Spergularia fasciculata</i>	Herbáceo	0	0	0	0	0	0	8	1	1
59	<i>Valeriana nivalis</i>	Herbáceo	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60	<i>Cantua volcanica</i>	Arbustivo	0	0	0	0	0	0	0	1	0
61	<i>Adesmia spinosissima</i>	Arbustivo	0	0	0	0	0	0	0	1	0

62	<i>Astragalus garbancillo</i>	Herbáceo	4	0	0	0	0	0	0	0	0
63	<i>Lupinus sp1.</i>	Herbáceo	0	0	0	0	4	1	0	0	0
64	<i>Lupinus sp2.</i>	Herbáceo	0	0	0	0	1	0	0	0	0
65	<i>Gentiana sedifolia</i>	Arbustivo	0	0	2	0	0	0	0	0	0
66	<i>Galium murale</i>	Herbáceo	0	0	0	0	0	6	0	5	0
67	<i>Balbisia verticillata</i>	Arbustivo	0	0	0	0	0	0	48	0	0
68	<i>Geranium sessiliflorum</i>	Herbáceo	0	0	0	0	4	0	0	0	0
69	<i>Calceolaria colquepatana</i>	Herbáceo	0	0	0	0	2	6	0	3	0
70	<i>Calceolaria lobata</i>	Herbáceo	0	0	0	0	1	0	0	1	0
71	<i>Neobartsia crenoloba</i>	Herbáceo	0	0	0	0	1	9	0	0	0
72	<i>Neobartsia sp1.</i>	Herbáceo	0	0	0	0	3	0	0	0	0
73	<i>Neobartsia sp2.</i>	Herbáceo	0	0	0	0	22	0	0	0	0
74	<i>Plantago sericea</i>	Herbáceo	0	0	0	0	3	38	432	30	0
75	<i>Plantago tubulosa</i>	Herbáceo	0	0	0	0	5	2	0	0	0
76	<i>Glandularis gynobasis</i>	Herbáceo	0	0	0	0	0	0	1	0	0
77	<i>Junellia sp.</i>	Arbustivo	0	0	0	0	0	0	0	1	0
78	<i>Nototriche sp.</i>	Herbáceo	0	0	1	0	0	0	0	0	0
79	<i>Tarasa operculata</i>	Arbustivo	0	0	0	0	0	0	9	0	0
80	<i>Alchemilla diplophylla</i>	Herbáceo	0	30	0	15	0	0	0	0	0
81	<i>Alchemilla pinnata</i>	Herbáceo	0	1	0	0	0	0	0	0	0
82	<i>Polylepis rugulosa</i>	Arbóreo	0	0	0	0	43	8	0	0	0
83	<i>Quinchamalium chilense</i>	Herbáceo	0	0	0	0	0	1	0	2	0
84	<i>Ribes sp.</i>	Arbustivo	2	0	0	0	0	0	0	0	0
85	<i>Myriophyllum quitense</i>	Herbáceo	0	1	0	0	0	0	0	0	0
86	<i>Caiophora cirsiifolia</i>	Herbáceo	0	0	0	0	1	0	0	0	0
87	<i>Peperomia peruviana</i>	Herbáceo	0	6	0	0	0	0	0	0	0
88	<i>Asplenium gilliesii</i>	Herbáceo	0	0	0	0	0	3	0	0	0
89	<i>Asplenium triphyllum</i>	Herbáceo	0	0	0	0	0	6	0	0	0
90	<i>Hemionitis pruinata</i>	Herbáceo	0	0	0	0	0	3	3	4	0
Total de individuos			24	240	108	470	268	210	646	254	64

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Abundancia relativa de flora silvestre por estaciones de muestreo

Ítem	Especie	Estaciones de Muestreo								
		P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	P-07	P-08	P-09
01	<i>Ephedra rupestris</i>	8.33	0.00	0.00	0.00	3.36	0.95	1.55	0.00	0.00
02	<i>Bomarea involucrosa</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.95	0.00	0.00	0.00
03	<i>Sisyrinchium sp1.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00
04	<i>Puya raimondii</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00
05	<i>Distichia muscoides</i>	0.00	50.00	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

06	<i>Oxychloe andina</i>	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	<i>Patosia clandestina</i>	0.00	2.50	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Phylloscirpus deserticola</i>	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	<i>Aciachne pulvinata</i>	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
10	<i>Calamagrostis sp1.</i>	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	<i>Calamagrostis sp2.</i>	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	<i>Cinnagrostis curvula</i>	0.00	3.33	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
13	<i>Cinnagrostis rigescens</i>	0.00	0.83	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	<i>Cinnagrostis spicigera</i>	0.00	1.67	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	<i>Cinnagrostis vicunarum</i>	20.83	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75
16	<i>Deschampsia chrysantha</i>	0.00	0.00	0.00	12.77	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
17	<i>Eragrostis peruviana</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
18	<i>Festuca dolichophylla</i>	0.00	0.00	11.11	0.00	1.49	0.00	0.00	19.69	0.00
19	<i>Festuca rigescens</i>	8.33	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	<i>Jarava ichu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	1.57	0.00
21	<i>Muhlenbergia peruviana</i>	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	6.25
22	<i>Nassella depauperata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	1.56
23	<i>Poa humillima</i>	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	<i>Poa ovata</i>	0.00	1.25	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	<i>Poa perligulata</i>	0.00	0.00	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	<i>Poa spicigera</i>	0.00	0.42	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	<i>Baccharis genistelloides</i>	0.00	0.00	5.56	0.00	11.94	3.81	0.00	5.91	0.00
28	<i>Baccharis tola</i>	0.00	0.00	21.30	0.00	1.12	0.95	0.00	1.97	0.00
29	<i>Baccharis tricuneata</i>	0.00	0.00	5.56	0.00	5.22	4.29	0.00	9.84	0.00
30	<i>Chersodoma jodopapa</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	4.76	0.00	0.79	0.00
31	<i>Chuquiraga spinosa subsp. rotundifolia</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	2.36	0.00
32	<i>Diplostephium meyenii</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
33	<i>Erigeron bonariensis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
34	<i>Grindelia tarapacana</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
35	<i>Hypochaeris meyeniana</i>	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
36	<i>Hypochaeris taraxacoides</i>	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	<i>Mniodes piptolepis</i>	0.00	0.00	5.56	0.00	19.78	16.67	0.00	18.90	0.00
38	<i>Mniodes schultzei</i>	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	7.14	0.00	5.91	0.00
39	<i>Mutisia hastata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	1.97	0.00
40	<i>Mutisia orbignyana</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
41	<i>Parastrephia lucida</i>	8.33	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
42	<i>Parastrephia quadrangularis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07	0.48	0.00	1.57	0.00
43	<i>Perezia pinnatifida</i>	0.00	0.42	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
45	<i>Senecio heterolobus</i>	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	<i>Senecio nutans</i>	0.00	0.00	1.85	0.00	7.09	0.00	0.00	1.18	0.00
47	<i>Senecio spinosus</i>	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	<i>Stevia sp.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
49	<i>Tagetes multiflora</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	0.00	0.00
50	<i>Werneria pygmaea</i>	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	<i>Werneria spathulata</i>	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	<i>Azorella compacta</i>	0.00	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
53	<i>Austrocylindropuntia floccosa</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

54	<i>Corryocactus brevistylus</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00
55	<i>Cumulopuntia ignescens</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.48	7.89	0.00	0.00
56	<i>Pycnophyllum bryoides</i>	0.00	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	<i>Pycnophyllum molle</i>	20.83	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
58	<i>Spergularia fasciculata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.39	1.56
59	<i>Valeriana nivalis</i>	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	<i>Cantua volcanica</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00
61	<i>Adesmia spinosissima</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00
62	<i>Astragalus garbancillo</i>	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	<i>Lupinus sp1.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.48	0.00	0.00	0.00
64	<i>Lupinus sp2.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
65	<i>Gentiana sedifolia</i>	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	<i>Galium murale</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	1.97	0.00
67	<i>Balbisia verticillata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	0.00	0.00
68	<i>Geranium sessiliflorum</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
69	<i>Calceolaria colquepatana</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	2.86	0.00	1.18	0.00
70	<i>Calceolaria lobata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.39	0.00
71	<i>Neobartsia crenoloba</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	4.29	0.00	0.00	0.00
72	<i>Neobartsia sp1.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
73	<i>Neobartsia sp2.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
74	<i>Plantago sericea</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	18.10	66.87	11.81	0.00
75	<i>Plantago tubulosa</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.95	0.00	0.00	0.00
76	<i>Glandularis gynobasis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
77	<i>Junellia sp.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00
78	<i>Nototriche sp.</i>	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	<i>Tarasa operculata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00
80	<i>Alchemilla diplophylla</i>	0.00	12.50	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	<i>Alchemilla pinnata</i>	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	<i>Polylepis rugulosa</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04	3.81	0.00	0.00	0.00
83	<i>Quinchamalium chilense</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.79	0.00
84	<i>Ribes sp.</i>	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	<i>Myriophyllum quitense</i>	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	<i>Caiophora cirsiifolia</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
87	<i>Peperomia peruviana</i>	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	<i>Asplenium gilliesii</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
89	<i>Asplenium triphyllum</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
90	<i>Hemionitis pruinata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.46	1.57	0.00

Fuente: Elaboración propia

1.2. Composición y abundancia de especies por estación de muestreo

1.2.1. P-01

En esta formación vegetal, representativa de ecosistemas se registra una división Tracheophyta (100.00%) con tres clases: Magnoliopsida (62.50%), Liliopsida (29.17%) y Gnetopsida (8.33%). Los órdenes con mayor representatividad son Poales (29.17%)

(destacando *Cinnagrostis vicunarum* y *Festuca rigescens*), Caryophyllales (20.83%) (con *Pycnophyllum molle*) y Asterales (12.50%) (*Parastrephia lucida* y *Werneria pygmaea*). Las familias más abundantes son Poaceae (29.17%), Caryophyllaceae (20.83%) y Fabaceae (16.67%), mientras que las especies dominantes son *Cinnagrostis vicunarum* (20.83%), *Pycnophyllum molle* (20.83%) y *Astragalus garbancillo* (16.67%). La presencia de Gnetopsida (*Ephedra rupestris*, 8.33%) sugiere microhábitats secos o rocosos.

Figura 2. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-01

Fuente: Elaboración propia

1.2.2. P-02

Esta formación vegetal característica de bofedales altoandinos presenta un total de 240 individuos agrupados en la división Tracheophyta (100%), donde predominan notablemente la clase Liliopsida (80.42%) - principalmente del orden Poales (80.42%) - sobre Magnoliopsida (19.58%). La familia Juncaceae destaca con 57.50% de abundancia (138 individuos), siendo *Distichia muscoides* la especie dominante (50%, 120 individuos), seguida por Cyperaceae (14.58%, 35 individuos) con *Phylloscirpus deserticola* y Rosaceae (12.92%, 31 individuos) representada por *Alchemilla diplophylla* (12.50%, 30 individuos). La marcada predominancia de Juncaceae

(especialmente *D. muscoides*) y Cyperaceae, junto con la escasa presencia de Asteraceae (3.75%).

Figura 3. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-02

Fuente: Elaboración propia

1.2.3. P-03

Esta formación vegetal muestra una distribución donde Magnoliopsida representa el 79.63% (86 individuos) y Liliopsida el 20.37% (22 individuos) del total de 108 plantas registradas. El orden Asterales destaca con un 55.56% de representación (60 individuos), dominado por la familia Asteraceae (55.56%), siendo *Baccharis tola* (21.30%) y *Mniodes schultzii* (12.96%) las especies más abundantes. Las Poaceae (20.37%) aparecen como segundo grupo importante, con *Festuca dolichophylla* (11.11%) como principal representante. Otras familias relevantes son Caryophyllaceae (15.74%), con *Pycnophyllum molle* (11.11%), y Apiaceae (5.56%) representada por *Azorella compacta*.

Figura 4. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-03

Fuente: Elaboración propia

1.2.4. P-04

Esta formación vegetal típica de bofedales altoandinos muestra un dominio absoluto de Liliopsida (96.38%) sobre Magnoliopsida (3.62%), con un total de 470 individuos registrados. El orden Poales (96.38%) es el más representativo, destacando la familia Juncaceae (76.38%) donde *Distichia muscoides* (73.38%) emerge como especie clave, seguida de Poaceae (20.00%) con *Deschampsia chrysantha* (12.77%) como principal representante. Las escasas Magnoliopsida (3.62%) se distribuyen entre Asteraceae (0.43%) y Rosaceae (3.19%), esta última representada por *Alchemilla diplophylla* (3.19%).

Figura 5. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-04

Fuente: Elaboración propia

1.2.5. P-05

Esta formación vegetal, característica de ambientes altoandinos arbustivos, muestra un claro dominio de Magnoliopsida (93.28%) sobre Liliopsida (6.72%) y Gnetopsida (3.36%), con un total de 268 individuos registrados. El orden Asterales (58.58%) es el más representativo, destacando la familia Asteraceae (58.58%), donde *Mniodes piptolepis* (19.78%) y *Parastrephia quadrangularis* (10.07%) son las especies más abundantes. Le siguen en importancia Rosaceae (16.04%) con *Polylepis rugulosa* (16.04%) y Orobanchaceae (9.70%) representada por *Neobartsia* spp. Las escasas Liliopsida (3.36%) se concentran en Poaceae (1.49%) y Alstroemeriaceae (1.87%), mientras que Gnetopsida (*Ephedra rupestris*) aporta un 3.36%. Esta composición sugiere un ecosistema de puna arbustiva seca.

Figura 6. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-05

Fuente: Elaboración propia

1.2.6. P-06

Esta formación vegetal, característica de ambientes altoandinos arbustivos, muestra un claro dominio de Magnoliopsida (90.48%) sobre Polypodiopsida (5.71%), Liliopsida (2.86%) y Gnetopsida (0.95%), con un total de 210 individuos registrados. El orden Asterales (55.71%) es el más representativo, destacando la familia Asteraceae (55.71%), donde *Hypochaeris meyeniana* (16.67%) y *Mniodes piptolepis* (16.67%) son las especies más abundantes. Le siguen en importancia Plantaginaceae (19.05%) con *Plantago sericea* (18.10%) y Orobanchaceae (4.29%) representada por *Neobartsia crenoloba* (4.29%). Las escasas Liliopsida (2.86%) se concentran en Poaceae (1.90%), mientras que Polypodiopsida (*Asplenium* spp.) aporta un 5.71% y Gnetopsida (*Ephedra rupestris*) un 0.95%.

Figura 7. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-06

Fuente: Elaboración propia

1.2.7. P-07

En esta formación vegetal que corresponde a un ecosistema de puna semiárida, se presenta una división Tracheophyta (100%), con predominio absoluto de la clase Magnoliopsida (96.44%) sobre Liliopsida (1.55%), Gnetopsida (1.55%) y Polypodiopsida (0.46%). Los órdenes con mayor representatividad son Lamiales (68.42%), seguido de Asterales (10.68%) y Caryophyllales (9.91%). Entre las familias más destacadas tenemos a Plantaginaceae (66.87%), seguida de Asteraceae (10.68%) y Caryophyllaceae (8.67%). Las especies con mayor cobertura son *Plantago sericea* (66.87%), *Cumulopuntia ignescens* (7.89%) y *Tagetes multiflora* (7.74%), que caracterizan este ambiente de suelos áridos y baja disponibilidad hídrica, típico de la puna seca.

Figura 8. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-07

Fuente: Elaboración propia

1.2.8. P-08

En esta formación vegetal característica de puna altoandina, se presenta una división Tracheophyta (100%), con predominio de Magnoliopsida (68.11%) sobre Liliopsida (30.31%) y Polypodiopsida (1.57%). Los órdenes con mayor representatividad son Poales (28.74%) y Asterales (50.39%). Entre las familias más destacadas tenemos a Asteraceae (50.39%), seguida de Poaceae (23.62%) y Plantaginaceae (11.81%). Las especies con mayor cobertura son *Mniodes piptolepis* (18.90%), *Festuca dolichophylla* (19.69%) y *Plantago sericea* (11.81%), que caracterizan este ambiente de transición entre pastizales y matorrales arbustivos de puna. La presencia de *Puya raimondii* (5.12%) y elementos de Polypodiopsida (1.57%) sugiere condiciones particulares de humedad en microambientes.

Figura 9. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-08

Fuente: Elaboración propia

1.2.9. P-09

En esta formación vegetal típica de puna altoandina, se presenta una división Tracheophyta (100%), con predominio de Liliopsida (70.31%) sobre Magnoliopsida (29.69%). Los órdenes con mayor representatividad son Poales (70.31%), seguido de Asterales (14.06%), Apiales (7.81%) y Caryophyllales (7.81%). Entre las familias más destacadas tenemos a Poaceae (70.31%), seguida de Asteraceae (14.06%) y Apiaceae (7.81%). Las especies con mayor cobertura son *Cinnagrostis vicunarum* (43.75%), *Cinnagrostis curvula* (17.19%) y *Parastrephia lucida* (14.06%), que caracterizan un ambiente de pastizales altoandinos con presencia de arbustos resistentes. La notable predominancia de gramíneas (70.31%) y la presencia de cojines como *Azorella compacta* (7.81%) sugieren un ecosistema de puna Seca con suelos bien estructurados.

Figura 10. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-09

Fuente: Elaboración propia

1.3. Cobertura vegetal de especies por estación de muestreo

1.3.1. P-01

Esta formación vegetal presenta un paisaje dominado por suelo desnudo (85%), con una cobertura vegetal total muy baja (15%) distribuida en especies aisladas como *Pycnophyllum molle* (3.0%), *Senecio spinosus* (2.0%), *Cinnagrostis curvula* y *C. vicunarum* (1.5% cada una), *Werneria pygmaea* (1.5%), y otras con coberturas menores a 1% (*Festuca* spp., *Mniodes schultzi*), reflejando un ecosistema árido o disturbado con vegetación escasa y fragmentada.

Figura 11. Especies con mayor cobertura vegetal presentes en la estación P-01

Fuente: Elaboración propia

1.3.2. P-02

Esta formación vegetal está dominada por *Distichia muscoides* (38.75%) y *Alchemilla diplophylla* (31.25%), especies características de bofedales altoandinos, acompañadas por *Phylloscirpus deserticola* (17.50%) como co-dominante en zonas Secas, mientras que *Hypochaeris meyeniana* (1.25%), *Cinnagrostis vicunarum* (1.25%) y *Alchemilla pinnata* (3.75%) aparecen dispersos; la presencia de agua libre (6.25%) confirma un ambiente saturado típico de humedales de altura, donde la vegetación forma parches densos en un paisaje mayormente abierto.

Figura 12. Especies con mayor cobertura vegetal presentes en la estación P-02

Fuente: Elaboración propia

1.3.3. P-03

Esta formación vegetal muestra un paisaje mayormente desnudo (83% de cobertura de suelo expuesto), con una vegetación dispersa y de baja cobertura (17% en total). Las especies más representativas son *Parastrephia lucida* (3.0%) y *Senecio sp1* (3.0%), seguidas por *Azorella compacta* (2.5%) y algunos pastos como *Cinnagrostis rigescens* (1.5%) y *Stipa sp1* (1.5%). Otras especies como *Ephedra rupestris* (1.0%), *Plantago sericea* (1.5%) y arbustos como *Parastrephia cuadrangularis* (0.5%) aparecen de forma fragmentada. La presencia de especies resistentes a la sequía (*Pycnophyllum molle*, *Jarava ichu*) y la baja diversidad sugieren un ambiente de puna árida o semiárida.

Figura 13. Especies con mayor cobertura vegetal presentes en la estación P-03

Fuente: Elaboración propia

1.3.4. P-04

Esta comunidad vegetal corresponde a un bofedal altoandino bien desarrollado, dominado notablemente por *Distichia muscoides* (57.50%), especie clave de humedales, acompañada de *Deschampsia chrysantha* (10.00%) como gramínea secundaria. Los altos valores de cobertura vegetal total (87.50%, incluyendo 6.25% de musgo y 6.25% de agua libre) contrastan con el reducido suelo desnudo (12.50%), indicando un ambiente saturado y estable. Especies como *Alchemilla diplophylla* (2.50%) y *Poa spicigera* (3.75%) complementan la estructura, mientras que *Poa humillima* (1.25%) aparece de forma marginal. Esta composición sugiere un bofedal maduro con óptima retención hídrica, donde la predominancia de *Distichia*.

Figura 14. Especies con mayor cobertura vegetal presentes en la estación P-04

Fuente: Elaboración propia

1.3.5. P-05

Esta comunidad vegetal muestra un paisaje dominado por suelo desnudo (69%), con una cobertura vegetal dispersa (31%) característica de ambientes altoandinos semiáridos. Destacan *Polylepis rugulosa* (9.50%) como especie arbórea principal y *Baccharis tola* (4.50%) como arbusto dominante, acompañados de *Baccharis tricuneata* (3.00%) y *Parastrephia cuadrangularis* (2.50%). La presencia de musgo (4.00%) sugiere microambientes húmedos, mientras que especies resistentes como *Cumulopuntia ignescens* (1.50%) y *Neobartsia* spp. (3.00%) indican condiciones de aridez.

Figura 15. Especies con mayor cobertura vegetal presentes en la estación P-05

Fuente: Elaboración propia

1.3.6. P-06

Esta comunidad vegetal corresponde a un ecosistema altoandino semiárido, donde destaca un marcado predominio de suelo desnudo (70%), indicando limitaciones ambientales para el desarrollo vegetal. La especie más representativa es *Polylepis rugulosa* (18.00%), formando parches arbustivos aislados, típicos de queñuales relictos. Otras especies presentes con baja cobertura incluyen *Mniodes piptolepis* (3.00%), *Chersodoma jodopapa* (2.00%), *Calceolaria colquepatana* (2.00%) y *Adesmia spinosissima* (2.00%), mostrando adaptaciones a condiciones de aridez. La presencia de *Cumulopuntia ignescens* (1.00%) (cactácea) y *Hemionitis pruinata* (1.00%) (helecho resistente).

Figura 16. Especies con mayor cobertura vegetal presentes en la estación P-06

Fuente: Elaboración propia

1.3.7. P-07

Esta formación vegetal de puna semiárida presenta un paisaje dominado por suelo desnudo (57.5%) con vegetación adaptada a la aridez, donde destaca *Balbisia verticillata* (28.5%) como especie clave, acompañada de *Diplostephium meyenii* (6.5%) y cactáceas (*Corryocactus brevistylus* - 3%). Otras especies como *Tagetes multiflora* (1%), *Spergularia fasciculata* (1%) y *Jarava ichu* (0.5%) aparecen de forma dispersa, mostrando bajas coberturas (<1% en cinco especies). La combinación de arbustos xerofíticos, suculentas y extensas áreas de suelo expuesto sugiere un ecosistema de matorral desértico altoandino.

Figura 17. Especies con mayor cobertura vegetal presentes en la estación P-07

Fuente: Elaboración propia

1.3.8. P-08

Esta comunidad vegetal de puna altoandina muestra un paisaje con predominio de suelo desnudo (59.0%), donde destaca *Puya raimondii* (16.5%) como especie emblemática, acompañada de pastos como *Festuca dolichophylla* (8.5%) y arbustos resistentes (*Parastrephia cuadrangularis* y *Calceolaria colquepatana* con 3.5% cada uno). Otras especies como *Jarava ichu* (2.0%), *Chuquiraga spinosa* (2.0%), *Baccharis tricuneata* (2.0%) y *Senecio sp1* (2.0%) aparecen de forma dispersa, completando una cobertura vegetal total del 41.0%.

Figura 18. Especies con mayor cobertura vegetal presentes en la estación P-08

Fuente: Elaboración propia

1.3.9. P-09

Esta comunidad vegetal de puna altoandina presenta un paisaje dominado por suelo desnudo (78.5%), con una escasa cobertura vegetal (21.5%) adaptada a condiciones extremas. Destaca *Azorella compacta* (9.0%) como especie principal, formando cojines compactos característicos de ambientes áridos, acompañada de *Pycnophyllum molle* (5.0%), otra planta en cojín típica de suelos rocosos. Otras especies como *Parastrephia lucida* (2.5%), *Poaceae 01* (1.5%) y *Baccharis tola* (1.0%) aparecen de forma dispersa, mientras que *Werneria pygmaea*, *Parastrephia quadrangularis*, *Cumulopuntia* sp., *Xenophyllum* sp. y *Ribes* aff. *cuneifolium* muestran coberturas mínimas (0.5%). La presencia combinada de cojines compactos (*Azorella*, *Pycnophyllum*), arbustos resistentes (*Parastrephia*, *Baccharis*) y cactus (*Cumulopuntia*) sugiere un ecosistema de puna seca con suelos pobres.

Figura 19. Especies con mayor cobertura vegetal presentes en la estación P-09

Fuente: Elaboración propia

Foto: *Glandularis gynobasis*, AEDES, 2025

2. FAUNA

2.1. Mamíferos

2.1.1. Riqueza y Composición

Se registró un total de 17 especies de mamíferos durante la evaluación, las cuales taxonómicamente se encuentran agrupadas en 16 géneros, nueve familias y cuatro órdenes (Tabla 9). Los órdenes mejor representados fueron Rodentia y Carnívora, con siete y cinco especies respectivamente. En cambio, el orden Lagomorpha sólo estuvo representado por una especie. Por otro lado, el Punto P3 presentó la mayor riqueza de especies (9 especies), mientras que los puntos P5, P6 y P7 presentaron la menor riqueza (con tres especies cada uno) (Tabla 9).

Adicionalmente, se evaluó el Punto P8 en el mes de octubre. A partir de esta evaluación, y respecto a los mamíferos menores terrestres, con un esfuerzo de muestreo total de 120 trampas-noche, se registró 7 individuos de roedores, los cuales pertenecen a las especies *Calomys achaku* y *Phyllotis xanthopygus*. Respecto a los mamíferos menores voladores, con un esfuerzo de muestreo de 48 h de grabación, se obtuvo un total de 7 archivos de grabación, los cuales documentan la presencia de la especie *Histiopus montanus* en el Rodal de *Puya Raimondi* (Tabla 9).

Tabla 9. Listado de mamíferos registrados durante la temporada seca (*Tipo de Registro*: Av, avistamiento; Hu, huellas; Fe, heces; Re, restos de huesos o piel; En, entrevista; Sh, trampa de golpe; Gr, grabación).

Orden	Familia	Especie	Nombre Común	Puntos de Muestreo									
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
Rodentia	Cricetidae	<i>Abrothrix jelskii</i>	Ratón campestre de Jelski	Sh	Sh	Sh							
Rodentia	Cricetidae	<i>Akodon subfuscus</i>	Ratón campestre moreno		Sh	Sh						Sh	
Rodentia	Cricetidae	<i>Calomys achaku</i>	Ratón vespertino rojizo									Sh	
Rodentia	Cricetidae	<i>Chinchillula sahamae</i>	Ratón chinchilla del Sajama		Sh			Sh					
Rodentia	Cricetidae	<i>Phyllotis limatus</i>	Ratón orejón de Lima					Sh	Sh				
Rodentia	Cricetidae	<i>Phyllotis xanthopygus</i>	Ratón orejón de ancas amarillentas		Sh	Sh	Sh					Sh	
Rodentia	Chinchillidae	<i>Lagidium peruanum</i>	Vizcacha peruana	Av, Fe	Av, Fe	Av, Fe	Av, Fe	Av, Fe	Av, Fe	Av, Fe	Av, Fe	Av, Fe	Av, Fe
Lagomorpha	Leporidae	<i>Lepus europeus</i>	Liebre europea						Fe				
Carnívora	Felidae	<i>Leopardus garleppi</i>	Gato de las pampas			Fe							

Camívora	Canidae	<i>Lycalopex culpaeus</i>	Zorro colorado	Av, Hu		Fe					Av, Hu, Fe		Av, Hu
Camívora	Mustelidae	<i>Galictis cuja</i>	Hurón menor		En								
Camívora	Mustelidae	<i>Neogale frenata</i>	Comadreja		En								
Camívora	Mephitidae	<i>Conepatus chinga</i>	Añas		En	Hu							
Artiodactyla	Camelidae	<i>Lama guanicoe</i>	Guanaco	Av		Av, Hu	Av				Av, Hu		Av, Hu
Artiodactyla	Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i>	Vicuña	Av, Hu		Av, Hu							Hu
Artiodactyla	Cervidae	<i>Hippocamelus antisensis</i>	Taruka				Av						
Artiodactyla	Cervidae	<i>Odocoileus peruvianus</i>	Venado de cola blanca				En						
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Histiotus montanus</i>	Murciélago orejudo menor									Gr	
TOTAL				5	8	9	5	3	3	3	3	6	4

Fuente: Elaboración propia

2.1.2. Abundancia relativa

En promedio, el “Ratón orejón de ancas amarillentas” *Phyllotis xanthopygus* fue la especie más abundante (0.88 ind./trampa-noche), el cual fue registrado hasta en cuatro Puntos de Muestreo. En cambio, el “Ratón chinchilla del Sajama” *Chinchillula sahamae* fue el menos abundante (0.11 ind./trampa-noche) (Tabla 10).

Tabla 10. Abundancia relativa para los mamíferos menores registrados en los Puntos de Monitoreo.

Especie	Nombre Común	Puntos de Muestreo									Promedio
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
<i>Abrothrix jelskii</i>	Ratón campestre de Jelski	0.5	0.5	1.0							0.22
<i>Akodon subfuscus</i>	Ratón campestre moreno			1.0					1.0		0.22
<i>Calomys achaku</i>	Ratón vespertino rojizo								1.5		0.16
<i>Chinchillula sahamae</i>	Ratón chinchilla del Sajama		0.5			0.5					0.11
<i>Phyllotis limatus</i>	Ratón orejón de Lima					1.5	2.0				0.38
<i>Phyllotis xanthopygus</i>	Ratón orejón de ancas amarillentas		1.5	2.5	2.0				2.0		0.88

Fuente: Elaboración propia

2.1.3. Índice de ocurrencia e índice de abundancia

Se obtuvieron un total de 63 registros directos e indirectos, correspondientes a 11 especies de mamíferos mayores. Los tipos de evidencia se subdividieron en: visual (25 registros), heces (15), huellas (16) y entrevistas (7). Dicha información permite calcular el Índice de ocurrencia (IO) y el Índice de abundancia (IA). Para el cálculo del

índice de ocurrencia se tomaron en cuenta todos los registros y evidencias encontradas (cualitativas y cuantitativas) en el área de estudio.

El 45% de las especies presentaron diez o más puntos respecto al índice de Ocurrencia (IO), confirmando la presencia de la “Vizcacha peruana” *Lagidium viscacia*, el “Zorro colorado” *Lycalopex culpaeus*, el “Guanaco” *Lama guanicoe*, la “vicuña” *Vicugna vicugna* y la “taruka” *Hippocamelus antisensis*. El resto de especies no alcanzaron los valores mínimos (mayor o igual a 10) para confirmar su presencia y/o actividad en el área de estudio según los índices de ocurrencia resultantes. Con respecto al índice de abundancia (IA), los valores más altos lo presentaron la “Vizcacha peruana” *Lagidium peruanum*, el “Zorro colorado” *Lycalopex culpaeus*, el “Guanaco” *Lama guanicoe*, y la “vicuña” *Vicugna vicugna* (Fig. 2).

Figura 20. Índice de Ocurrencia (IO) e índice de Abundancia (IA) de mamíferos mayores.

Fuente: Elaboración propia

2.1.4. Diversidad

Los valores de los índices de diversidad de Shannon (H') y de Simpson (1-D) obtenidos para cada uno de los Puntos de Muestreo se presentan en la Tabla 11. Se

observa que los puntos P2, P3 y P8 fueron más diversos. En cambio, los puntos P1, P4, P6, P7 y P9 no se logró realizar cálculos debido a falta de capturas de roedores.

Tabla 11. Índices de diversidad, número de especies e individuos capturados para las Zonas de Vida evaluadas. H' = índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D = índice de diversidad de Simpson, y J' = índice de equidad de Pielou.

Índices	Puntos de Muestreo								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
N° Especies	1	3	3	1	2	1	0	3	0
Nro Ind.	1	5	9	4	4	4	0	7	0
H	0	0,95	0,99	0	0,56	0	-	1,01	-
1-D	0	0,56	0,59	0	0,37	0	-	0,60	-
J	-	0,86	0,91	-	0,81	-	-	0,92	-

Fuente: Elaboración propia

2.1.5. Similitud de la riqueza de especies entre puntos de muestreo

El análisis de similitud muestra una mayor similitud de la composición de especies entre los puntos del Queñual (P5 y P6), los puntos con yareta por sobre los 4600 m (P1, P4 y P9) y los puntos de pajonal entre los 4000 a 4500 (P2, P3 y P8) (Tabla 12, Fig. 2). Estas asociaciones dejan en clara evidencia las relaciones intrínsecas entre la flora y la fauna asociada a ésta. Se resalta que el punto de matorral (P7) evidencia una falta de información para poder ubicarse dentro de su propio agrupamiento.

Tabla 12. Índice de Similitud de Jaccard para la comunidad de mamíferos registrados en los Puntos de Muestreo.

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
P1	1								
P2	0,22	1							
P3	0,56	0,50	1						
P4	0,29	0,25	0,30	1					
P5	0,14	0,29	0,09	0,17	1				
P6	0,14	0,13	0,09	0,17	0,50	1			
P7	0,60	0,13	0,33	0,40	0,20	0,20	1		
P8	0,13	0,43	0,30	0,33	0,17	0,17	0,17	1	
P9	0,80	0,11	0,44	0,33	0,17	0,17	0,75	0,14	1

Fuente: Elaboración propia

Figura 21. Dendrograma de Similitud para la comunidad de mamíferos registrados en los Puntos de Muestreo

Fuente: Elaboración propia

2.1.6. Estado de conservación

Se registró tres especies bajo alguna Categoría de Amenaza por la legislación nacional y esfuerzos internacionales, las cuales también se encuentran listadas en el Convención sobre El Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (Tabla 8). Así mismo, se registró una especie endémica para el Perú.

Tabla 13. Listado de mamíferos registrados bajo alguna Categoría de Amenaza.

Especie	Nombre Común	Estado de Conservación			
		DS 004-2014	IUCN	CITES	Endemismo
Rodentia					
<i>Calomys achaku</i>	Ratón vespertino rojizo				X
Carnívora					
<i>Leopardus garleppi.</i>	Gato de las pampas	DD	NT	II	
<i>Lycalopex culpaeus</i>	Zorro colorado			II	
Artiodactyla					
<i>Lama guanicoe</i>	Guanaco	EN		II	
<i>Vicugna vicugna</i>	Vicuña			II	
<i>Hippocamelus antisensis</i>	Taruka	VU	VU	I	

Fuente: Elaboración propia

2.2. Aves

2.2.1. Riqueza y Composición

Se registró un total de 59 especies de aves durante la evaluación.

Tabla 14. Riqueza y abundancia de aves (WGS84, 18L).

Orden	Familia	Especie	Nombre Común	Puntos de Muestreo									
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Agriornis montanus</i>	Arriero de Pico Negro		X							X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Anairetes flavirostris</i>	Torito de Pico Amarillo								6		
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas flavirostris</i>	Pato Barcino	42	6								
Passeriformes	Fumariidae	<i>Asthenes dorbignyi</i>	Canastero de Pecho Cremoso					14	7	9	5		
Passeriformes	Fumariidae	<i>Asthenes modesta</i>	Canastero Cordillerano	1	2	1	2				3	1	
Charadriiformes	Thinocoridae	<i>Attagis gayi</i>	Agachona de Vientre Rufo				2						
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	Gallinazo de Cabeza Roja						1				X
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus serranus</i>	Gaviota Andina	1									
Passeriformes	Fumariidae	<i>Cinclodes albiventris</i>	Churrete de Ala Crema	4	14		15		7			X	
Passeriformes	Fumariidae	<i>Cinclodes atacamensis</i>	Churrete de Ala Blanca				1						
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Cnemarchus rufipennis</i>	Ala-Rufa Canelo						5				
Piciformes	Picidae	<i>Colaptes rupicola</i>	Carpintero Andino									2	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Colibri coruscans</i>	Oreja-Violeta de Vientre Azul							1			
Passeriformes	Thraupidae	<i>Conirostrum binghami</i>	Pico-de-Cono Gigante						1				
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco femoralis</i>	Halcón Aplomado		X								
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Cernicalo Americano									X	
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica gigantea</i>	Gallareta Gigante	4			4						
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago andina</i>	Becasina de la Puna		1								
Passeriformes	Fumariidae	<i>Geositta cunicularia</i>	Minero Común		X		X						
Passeriformes	Thraupidae	<i>Geospizopsis plebejus</i>	Fringilo de Pecho Cenizo	2	33	12		21	37	42	59	3	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus polyosoma</i>	Aguilucho Variable					1	2	1	1		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Idiopsar erythronotus</i>	Fringilo de Garganta Blanca	4									
Passeriformes	Thraupidae	<i>Idiopsar speculifer</i>	Fringilo Glaciar	6	3		2						1
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Lessonia oreas</i>	Negrito Andino		X								
Anseriformes	Anatidae	<i>Lophonetta specularioides</i>	Pato Crestón	10	7		1						
Columbiformes	Columbidae	<i>Metriopelia aymara</i>	Tortolita de Puntos Dorados		18			1				X	
Columbiformes	Columbidae	<i>Metriopelia melanoptera</i>	Tortolita de Ala Negra							4	3		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola albifrons</i>	Dormilona de Frente Blanca				3						
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola frontalis</i>	Dormilona de Frente Negra		1								
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola juninensis</i>	Dormilona de la Puna	3	28	1	2		3				
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	Dormilona Chica									X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola rufivertex</i>	Dormilona de Nuca Rojiza										1
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Nothoprocta ornata</i>	Perdiz Cordillerana		6								
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Ochthoeca leucophrys</i>	Pitajo de Ceja Blanca							1			
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Ochthoeca oenanthoides</i>	Pitajo de d'Orbigny				1		1				
Apodiformes	Trochilidae	<i>Oreotrochilus estella</i>	Estrella Andina					4		3	1		
Anseriformes	Anatidae	<i>Oressochen melanopterus</i>	Cauquén Huallata		1								
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Orochelidon andecola</i>	Golondrina Andina				1	1				6	

Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas maculosa</i>	Paloma de Ala Moteada								X	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Patagona gigas</i>	Colibrí Gigante					3				
Falconiformes	Falconidae	<i>Phalcoboenus megalopterus</i>	Caracara Cordillerano					2				
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Flamenco Chileno	14								
Passeriformes	Thraupidae	<i>Phrygilus atriceps</i>	Fringilo de Capucha Negra					2				
Passeriformes	Thraupidae	<i>Phrygilus punensis</i>	Fringilo Peruano					2	1		X	1
Pelecaniformes	Pelecanidae	<i>Plegadis ridgwayi</i>	Ibis de la Puna		X							
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps occipitalis</i>	Zambullidor Plateado	6			40					
Apodiformes	Trochilidae	<i>Rhodopis vesper</i>	Colibrí de Oasis							2		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Rhopospina fruticeti</i>	Fringilo de Pecho Negro							6	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis uropygialis</i>	Chirigüe de Lomo Brillante		8			X				
Passeriformes	Fringillidae	<i>Spinus atratus</i>	Jilguero Negro								X	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Spinus magellanicus</i>	Jilguero Encapuchado							3		
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Systellura longirostris</i>	Chotacabras de Ala Bandeada						1			
Charadriiformes	Thinocoridae	<i>Thinocorus orbignyianus</i>	Agachona de Pecho Gris		3				17			
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Tinamotis pentlandi</i>	Perdiz de la Puna	3								
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus chiguanco</i>	Zorzal Chiguanco								X	
Passeriformes	Fumariidae	<i>Upucerthia albigula</i>	Bandurrita de Garganta Blanca							2	X	
Passeriformes	Fumariidae	<i>Upucerthia validirostris</i>	Bandurrita de Pecho Anteadado							1		
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus resplendens</i>	Avefría Andina		4		1					
Passeriformes	Passerellidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	Gorrión de Collar Rufo					X				

X= Registro asistemático

Fuente: Elaboración propia

2.2.2. Diversidad

Se registró un total de 59 especies de aves durante la evaluación.

Tabla 15. Índices de diversidad, número de especies e individuos registrados para las Zonas de Vida evaluadas. H' = índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D = índice de diversidad de Simpson, y J' = índice de equidad de Pielou.

	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	P-07	P-08	P-09
Especies	13	15	3	13	10	12	13	8	5
Abundancia	100	135	14	75	51	83	81	80	7
Simpson_1-D	0.7875	0.8627	0.2747	0.6764	0.7545	0.7479	0.7096	0.4484	0.8571
Shannon_H	2.034	2.269	0.5806	1.697	1.787	1.814	1.837	1.084	1.761
Equitability_J	0.7698	0.8186	0.4634	0.6303	0.7378	0.7032	0.6872	0.5002	0.9165

Fuente: Elaboración propia

Figura 22. Dendrograma de Similitud para la comunidad de aves registrados en los Puntos de Muestreo

Fuente: Elaboración propia

2.3. Reptiles y anfibios

2.3.1. Riqueza y Composición

En base a una evaluación mediante estaciones de monitoreo, se registró un total de 6 especies en la evaluación de la herpetofauna: 3 especies de reptiles y 3 de anfibios.

Adicionalmente, se evaluó el Punto P8 en el mes de octubre. A partir de esta evaluación, y respecto a los reptiles, se registró a *Liolaemus etheridgei* y *Liolaemus aff. misti*; para el caso de los anfibios, se registró a *Rhinella spinulosa* y *Telmatobius arequipensis* (Tabla 16).

Tabla 16. Riqueza y composición de herpetofauna (WGS84, 18L).

Orden	Familia	Especie	Nombre Común	Puntos de Muestreo										
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus aff. annectens</i>	Lagartija, warjantay											1
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus aff. annectens</i>	Lagartija, warjantay											1
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus aff. annectens</i>	Lagartija, warjantay	1										
Anura	Leptodactylidae	<i>Pleurodema marmoratum</i>	Sapito marmoleado, cheglla		1									
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella spinulosa</i>	Sapo, ampato		1									
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus etheridgei</i>	Lagartija			1								
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus etheridgei</i>	Lagartija			1								
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus etheridgei</i>	Lagartija					1						

Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus etheridgei</i>	Lagartija						1				
Anura	Bufoidea	<i>Rhinella spinulosa</i>	Sapo, ampato							1			
Anura	Telmatobiidae	<i>Telmatobius arequipensis</i>	Rana acuática							1			
Anura	Bufoidea	<i>Rhinella spinulosa</i>	Sapo, ampato							1			
Anura	Telmatobiidae	<i>Telmatobius arequipensis</i>	Rana acuática							1			
Anura	Telmatobiidae	<i>Telmatobius arequipensis</i>	Rana acuática							1			
Anura	Telmatobiidae	<i>Telmatobius arequipensis</i>	Rana acuática							1			
Anura	Telmatobiidae	<i>Telmatobius arequipensis</i>	Rana acuática							1			
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus aff. misti</i>	Lagartija									1	
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus etheridgei</i>	Lagartija									1	
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus etheridgei</i>	Lagartija									1	
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus aff. misti</i>	Lagartija									1	
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus aff. misti</i>	Lagartija									1	
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus aff. misti</i>	Lagartija									1	
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus aff. misti</i>	Lagartija									1	
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus aff. misti</i>	Lagartija									1	
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus aff. misti</i>	Lagartija									1	
Anura	Bufoidea	<i>Rhinella spinulosa</i>	<u>Sapo, ampato</u>										1
Anura	Telmatobiidae	<i>Telmatobius arequipensis</i>	<u>Rana acuática</u>										1
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus etheridgei</i>	<u>Lagartija</u>										1
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus aff. misti</i>	<u>Lagartija</u>										1

Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Abundancia

Se registraron 24 individuos para la herpetofauna. Para la presente evaluación, se destaca que *Liolaemus aff. misti* fue la especie de reptil con mayor número de registros; y *Telmatobius arequipensis* fue la especie de anfibios con mayor número de registros (EM-06).

Tabla 17. Coordenadas de la ubicación de las estaciones de monitoreo

Estaciones de Muestreo	<i>P. marmoratum</i>	<i>R. spinulosa</i>	<i>T. arequipensis</i>	<i>L. aff. annectens</i>	<i>L. aff. misti</i>	<i>L. etheridgei</i>
EM-01	0	0	0	1	0	0
EM-02	1	1	0	0	0	0
EM-03	0	0	0	0	0	2
EM-04	0	0	0	0	0	0
EM-05	0	0	0	0	0	2
EM-06	0	2	5	0	0	0
EM-07	0	0	0	0	0	0
EM-08	0	0	0	0	6	2
EM-09	0	0	0	2	0	0

Fuente: Elaboración propia

Figura 23. Abundancia de la herpetofauna en las estaciones de monitoreo.

Fuente: Elaboración propia

2.3.3. Diversidad

Tabla 18. Índices de diversidad de herpetofauna en las estaciones de monitoreo

	J'	H'	1-D	Riqueza
EM-01	-	0	0	1
EM-02	1	0.6931	0.5	2
EM-03	-	0	0	1
EM-05	-	0	0	1
EM-06	0.8631	0.5983	0.4082	2
EM-08	0.8113	0.5623	0.375	2
EM-09	-	0	0	1

Fuente: Elaboración propia

Figura 24. Diversidad de la herpetofauna en las estaciones de monitoreo.

Fuente: Elaboración propia

Figura 25. Dendrograma de Similitud para la comunidad de reptiles y anfibios registrados en los Puntos de Muestreo

Fuente: Elaboración propia

VI. DISCUSIÓN

Un grupo poco representado, pero que potencialmente habitaría en el área de estudio, es el de los murciélagos. Siguiendo a Pari et al. (2015) se espera la presencia de al menos cuatro especies de murciélagos. Por otro lado, el grupo de los roedores es el mejor representado en las zonas altoandinos de Arequipa (Medina et al. 2021). Por consiguiente, futuras evaluaciones en el área de estudio deberían revelar la presencia de al menos 10 especies de roedores adicionales: *Abrothrix andinus*, *Auliscomys boliviensis*, *Auliscomys pictus*, *Auliscomys sublimis*, *Calomys lepidus*, *Neotomys ebriosus*, *Oligoryzomys andinus*, *Phyllotis osilae*, *Punomys lemminus* y *Abrocoma cinerea*. Tampoco se descarta la presencia de marsupiales del género *Thylamys*.

En este estudio se registró un total de 17 especies de mamíferos, 59 especies de aves, 3 especies de reptiles y 3 de anfibios. De forma similar, Yurivilca (2012) reporta 71 especies de fauna de vertebrados (55 especies de aves, 11 especies de mamíferos, 3 especies de reptiles y 2 de anfibios) para los ecosistemas de las áreas que antes conformaron las ACP de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo y Uchumiri; mientras que AEDES (2011) reportó 61 especies de fauna de vertebrados (47 de aves, 11 en mamíferos, 1 de reptiles y 2 de anfibios) para estas áreas. Yurivilca (2012) también reporta 177 especies en fauna de vertebrados para la provincia de Condesuyos y alrededores; 134 especies de aves, 27 especies de mamíferos, 9 especies de reptiles, 4 especies de anfibios y 3 especies de peces.

En el presente estudio, existen registros de *Telmatobius arequipensis* en el área de estudio; sin embargo, por múltiples referencias de los pobladores locales, se sabe que actualmente las poblaciones de *T. arequipensis* han disminuido enormemente en comparación con años anteriores. Aguilar (2010) señala que la principal amenaza para los anfibios andinos, como *T. arequipensis*, es la pérdida del hábitat, seguida por la quitridiomycosis, la degradación del hábitat y la sobreexplotación.

En este estudio, se han identificado algunas especies consideradas en algún estado de conservación; destacando principalmente 3 de mamíferos, 6 de aves y 3 en herpetofauna. En contraste, Yurivilca (2012) reportó 22 especies consideradas dentro

de alguna categoría de amenaza; 12 especies de aves, 7 especies de mamíferos, 2 especies de anfibios y 1 especie de pez. La legislación peruana considera a 20 como especies amenazadas; internacionalmente (Lista roja IUCN), son 13 las especies que se encuentran en alguna categoría de amenaza.

VII. CONCLUSIONES

- Las evaluaciones realizadas en el marco del presente estudio, se constituyen como el primer esfuerzo que documenta la riqueza de especies de mamíferos en la futura área de Conservación Regional Coropuna.
- Para flora, se registraron 90 especies de flora silvestre pertenecientes a 38 familias, 18 órdenes, 4 clases y 1 división (Tracheophyta), lo que indica una notable diversidad florística en el área de estudio. Se registró un total de 2284 individuos, siendo la especie más abundante *Plantago sericea* (432 individuos, 66.87% en P-07).
- Las estaciones con mayor número de especies fueron P-06 (26 especies) y P-05 (24 especies), lo que sugiere mayor heterogeneidad ambiental en estas zonas. Las estaciones de muestreo con mayor número de individuos fueron P-04 (470) y P-07 (646), ambas dominadas por pocas especies altamente abundantes.
- Las familias con mayor riqueza específica fueron Asteraceae, Poaceae, Caryophyllaceae y Fabaceae, reflejando su adaptabilidad a los ecosistemas altoandinos y de puna. Las especies que dominaron por estación varían, pero destacan *Distichia muscoides*, *Mniodes piptolepis*, *Cumulopuntia ignescens*, *Cinnagrostis vicunarum* y *Balbisia verticillata* como especies estructurales en sus respectivos ambientes.
- La cobertura vegetal fue muy variable entre estaciones. Algunas presentaron muy baja cobertura (P-01 y P-03 con solo 15% y 17%, respectivamente), dominadas por suelo desnudo (85% y 83%), lo que indica ambientes áridos o disturbados. Otras estaciones como P-04 y P-02 mostraron alta cobertura vegetal (más del 85%), dominadas por especies características de bofedales altoandinos como *Distichia muscoides*, *Alchemilla diplophylla* y *Phylloscirpus deserticola*.
- En general, los bofedales (P-02 y P-04) y zonas semiáridas con especies herbáceas dominantes (P-07 y P-08) presentaron mayor cobertura y menos fragmentación del hábitat.
- Para fauna se registraron 17 especies de mamíferos, 59 especies de aves, 3 especies de reptiles y 3 de anfibios.

- La “Vizcacha peruana” *Lagidium peruanum* y el “Ratón orejón de ancas amarillentas” *Phyllotis xanthopygus* fueron las especies más abundantes.
- Se registró tres especies de mamíferos considerados dentro de alguna Categoría de Amenaza en la Legislación nacional o tratados internacionales. Así mismo se registró una especie endémica para el Perú.

VIII. RECOMENDACIONES

Se debe registrar más información de las especies amenazadas y/o endémicas, al igual que su distribución en los ecosistemas circundantes al nevado Coropuna, para optar por las medidas más efectivas y así asegurar su conservación. Así mismo, dar prioridad al estudio de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces, de cuyos hábitos existe muy poca o ninguna información para esta área.

Para la ACR Coropuna, es imprescindible un programa de monitoreo de aves; pues se consideran los mejores indicadores del estado de conservación, porque además de ser conspicuas son, consideradas en términos relativos, un taxón “conocido” para el cual puede obtenerse información en corto tiempo (Servat, 2007).

Es necesaria la realización de estudios exhaustivos y programas de monitoreo de peces, un taxón no evaluado en este monitoreo. Entre las especies prioritarias figuran el Bagre (*Trichomycterus rivulatus*) y Chalgua (*Orestias* cf. *agassizii*) en los cuerpos de agua del ACR Coropuna; pues son especies amenazadas en peces, consideradas prácticamente extinta en algunas áreas de los Andes, debido a que es presa frecuente de la trucha (*Oncorhynchus mykiss*), principalmente en su estado juvenil y de esa manera han disminuido drásticamente sus poblaciones.

Es imprescindible la realización de un estudio similar a fines de la siguiente época húmeda (diciembre-marzo), pues nos permitirá observar y comparar los cambios en la biodiversidad de la flora y fauna en los ecosistemas circundantes al nevado Coropuna a través del tiempo.

También se requieren de estudios que midan factores ecológicos locales (exposición, pendiente, humedad, etc.), para así poder entender mejor los patrones de distribución espacial de las poblaciones de flora y fauna.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- AEDES. 2009. Determinación y descripción de ecosistemas en la Subcuenca del Coropuna.
- Aguilar C., C. Ramírez, D. Rivera, K. Siu-Ting, J. Suarez Y C. Torres. 2010. Anfibios andinos del Perú fuera de Áreas Naturales Protegidas: amenazas y estado de conservación. *Rev. peru. biol.* 17(1): 005- 028.
- Anderson S. 1997. Mammals of Bolivia, Taxonomy and Distribution. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 231: 1-652.
- APG (2016), "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV". *Botanical Journal of the Linnean Society*, 181 (1): 1-20. <https://doi.org/10.1111/boj.12385>
- Aplin KP, PR Brown, J Jacob, CJ Krebs and GR Singleton. 2003. Field methods for rodent studies in Asia and the Indo-Pacific. *ACIAR Monograph No. 100*. 223 pp.
- Barthe M, L Rancilhac, MC Arteaga, A Feijó, MK Tilak, F Justy, WJ Loughry, CM McDonough, B de Thoisy, F Catzeflis, G Billet, L Hautier, B Nabholz & F Delsuc. 2025. Exon capture museomics deciphers the nine-banded armadillo species complex and identifies a new species endemic to the Guiana Shield. *Systematic biology* 74(2): 177–197. <https://doi.org/10.1093/sysbio/syae027>
- Boddicker M., J. Rodríguez and J. Amanzo. 2002. Indices for assessment and monitoring of large mammals with an adaptive management framework. *Environmental Monitoring and Assessment* 76: 105 – 123.
- Brako L. & J. Zarucchi. 1993. Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Perú. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Garden*. Vol. 45. Edit. Diana Ganter.
- Calhoun and Casby. 1958. Calculation of Home Range and Density of Small Mammals. U.S. Department of Health Education and Welfare. *Public Health Monograph* 55: 24 pp.
- Carrión-Olmedo JC, Brito J. 2025. Cryptic diversity on the genus *Caenolestes* (Caenolestidae: Paucituberculata) in the Ecuadorian Andes. *PeerJ* 13:e19648 <http://doi.org/10.7717/peerj.19648>
- Carrillo, N. Y J. Icochea. 1995. Lista taxonómica preliminar de los reptiles vivientes del Perú. *Publicaciones del Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (A)*, 49: 1-27.

- Cossíos, E. D. 2010. Vertebrados naturalizados en el Perú: historia y estado del conocimiento. *Rev. Peru. biol.* 17(2): 179 - 189.
- CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres). 2025. Apéndices I, II y III. Consultado 22 julio 2025. Disponible en: www.cites.org
- Cossíos D, F Beltrán Saavedra, M Bennet, N Bernal, U Fajardo, M Lucherini, MJ Merino, J Marino, C Napolitano, R Palacios, P Perovic, Y Ramirez, L Villalba, S Walker y C Sillero-Zubiri. 2007. Manual de Metodologías para Relevamientos de Carnívoros Alto Andinos. Alianza Gato Andino. Buenos Aires, Argentina. 71pp.
- De Ferran V, HV Figueiró, CS Trinca, PC Hernández-Romero, GP Lorenzana, C Gutiérrez-Rodríguez, KP Koepfli, E Eizirik, 2024. Genome-Wide Data Support Recognition of an Additional Species of Neotropical River Otter (Mammalia, Mustelidae, Lutrinae). *Journal of Mammalogy* 105(3): 534–542. <https://doi.org/10.1093/jmammal/gyae009>
- DESCO. 2010. Diversidad Biológica de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. Zeballos, Horacio; José Antonio Ochoa; Evaristo López, editores. 314 pp. 2010.
- Díaz DR, CE Medina, S Arias, E López y C Carrión. 2025. A new species of *Myotis* (Chiroptera: Vespertilionidae) in the coastal desert from southern Peru. *Journal of Mammalogy* 106(3): xx-xx. <https://doi.org/10.1093/jmammal/gyaf028>
- Eisenberg J.F. and K.H. Redford. 1999. Mammals of the Neotropics, the central Neotropics Vol. 3: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. The University of Chicago Press. Chicago. 609pp.
- Fjeldsa, J. Y N. Krabbe. 1990. Birds of the High Andes. Copenhagen, University of Copenhagen en Svendborg, Apollo books, 880 p.
- Frost, D., T. Grant, J. Faivovich, R. Bain, A. Haas, C. Haddad, R. De Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. Donnellan, C. Raxworthy, J. Campbell, B. Blotto, P. Moler, R. Drewes, R. Nussbaum, J. Lynch, D. Green and W. Wheeler. 2006. The amphibian tree of life. *Bulletin of the American Museum of Natural History*. 297: 364.
- Hammer Ø, DAT Harper and PD Ryan, 2001. Past: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. *Palaeontologia Electronica* 4 (art. 4): 1-9.

- IUCN 2025. IUCN Red List of Threatened Species. <http://www.iucnredlist.org>
- Jones C, WJ McShea, MJ Conroy and TH Kunz. 1996. Capturing mammals. Pp. 115-155, in Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for mammals. (Wilson DE, FR Cole, JD Nichols, R Rudran and MS Foster, eds.) Smithsonian Institution Press, Washington, D. C. 409 pp.
- Krebs C. 1999. Ecological Methodology – Segunda Edición. University of British Columbia. Canada.
- Magurran AE. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 179 pp.
- Medina CE, DR Díaz, M Camilo, YK Medina, S Arias, BA Málaga, A Pari, K Pino, A Arce, B Mayorca, A Ramos, E López y H. Zeballos. 2021. Mamíferos de Arequipa: cuántos y dónde?. Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín (MUSA). Arequipa, Perú. 94 pp. Disponible en: <http://bit.ly/MamiferosdeArequipa-cuantosydonde>
- Medina CE, Medina YK, Pino K, Pari A, Zeballos H, López E. 2023. Nuevos registros de murciélagos para el Perú. Revista peruana de biología 30(2): e24867
- MINAGRI. 2004. Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre - Decreto Supremo N° 034-2004-AG (22.09.04).
- MINAGRI. 2006. Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre - Decreto Supremo N° 043-2006-AG (13.07.06).
- MINAGRI, 2014. Actualización de la lista de Clasificación y Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre legalmente protegidas por el Estado. In Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (ed.), El Peruano: Decreto Supremo N° 004-2014. Lima, Perú, Vol 1, 520497-520504.
- MINAM, 2015. Guía de Inventario de la Flora y Vegetación. Ministerio del Ambiente, Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Lima - 2015.
- Pacheco V, Diaz S, Graham-Angeles L, Flores-Quispe M, Calizaya-Mamani G, Ruelas D, Sánchez-Vendizú P. 2021. Lista actualizada de la diversidad de los mamíferos del Perú y una propuesta para su actualización. Revista peruana de biología 28(4): e21019. <http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v28i4.21019>
- Pacheco V & D Ruelas. 2023. Systematic Revision of *Thomasomys cinereus* (Rodentia: Cricetidae: Sigmodontinae) from Northern Peru and Southern Ecuador, With Descriptions of Three New Species. Bulletin of the American

Museum of Natural History 461: 1-72. <https://doi.org/10.1206/0003-0090.461.1.1>

- Pacheco V, Sánchez-Vendizú P, Diaz S, Cairampoma R, D'Elía G. 2024. First record of *Abrothrix olivacea* (Waterhouse, 1837) in Peru based on historical material from Tacna. *Revista peruana de biología* 31(3): e28882. <https://doi.org/10.15381/rpb.v31i3.28882>
- Pacheco, V. 2002. Mamíferos del Perú. Departamento de Mastozoología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Pacheco, V., R. Cadenillas, E. Salas, C. Tello Y H. Zeballos. 2009. Diversidad y endemismo de los mamíferos del Perú. *Rev. peru. biol.* 16(1): 005- 032.
- Pavan SE, EF Abreu, PY Sánchez-Vendizú & RS Voss. 2025. A new species of *Marmosa* (Mammalia: Didelphimorphia: Didelphidae) from Parque Nacional del Río Abiseo, Peru. *American Museum Novitates* 4037:1-18.
- Pequeño T, C Figallo, C Arevalo y D Brinkmeier. 2005. Monitoreo Básico de la Diversidad Biológica en Áreas Naturales Protegidas. Serie: Biblioteca del Guardaparque. Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA. 147pp.
- Plenge, M. A. 2025. Lista de las Aves de Perú. Lima, Perú. Versión (2025).
- Schulenberg, T.; D. F. Stotz; D. F. Lane; J. P. O'neill And T. A. Parker lii. 2010. *Birds of Peru*. Princeton field guides. New Jersey.
- Tellería, J. 1986. Manual para el Censo de los Vertebrados Terrestres. Editorial Raíces. Universidad Complutense. Madrid, España.
- Tirira DS. 1998. Técnicas de Campo para el Estudio de Mamíferos Silvestres. Pp. 93-126. En: Tirira D.S. (ed). *Biología, Sistemática y Conservación de los Mamíferos del Ecuador*. Museo de Zoología, Centro de Biodiversidad y Ambiente. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Voss RS, DW Fleck & TC Giarla. 2024. Mammalian diversity and masts ethnomammalogy in amazonian peru part 5. Rodents. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 466:1-180.
- Wilson DE and RA Mittermeier (eds.). 2009. *Handbook of the Mammals of the World: Vol. 1: Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona. 727 pp.
- Wilson, D. E. & D. M. Reeder. 2005. *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference* (3rd ed).
- Yurivilca W. (2012). *Fauna de Vertebrados en la Subcuenca Chorunga, provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa, septiembre 2009 - mayo 2010*. Tesis

para obtener el Título Profesional de Biólogo. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 102 pp.

Zeballos H. & E. López. 2002. Registro de los murciélagos y roedores de Arequipa y clave de especies. Revista de investigación Dillonianana. Arequipa, nov. 2002.

Zeballos H., V. Pacheco Y L. Baraybar. 2001. Diversidad y conservación de los mamíferos de Arequipa, Perú. Rev. Per. Biol. Vol. 8 - N° 2 - 2001.

Zeballos H, A Pari, S Arias, CE Medina, K Pino, FN Gonzales-Guillén, AL Arce and J Salazar-Bravo. 2025. Description of a New Genus and Species of Semi-Aquatic Rodent (Cricetidae, Sigmodontinae, Ichthyomyini) from the Southern Peruvian Andes. Diversity 17(6): 406. <https://doi.org/10.3390/d17060406>

X. ANEXOS

Evaluación de mamíferos menores: Instalación de trampas Sherman

Evaluación de mamíferos menores: Instalación de Grabadora Acústica para murciélagos

Calomys achaku
Cricetidae

Phyllotis magister
Cricetidae

Espectrograma de *Histiotus montanus*
Vespertilionidae

Estación (EM-08-Ad1)

Estación (EM-08)

Individuo de (*Liolaemus aff. misti*), en la estación (EM-08)

Individuo de (*Liolaemus etheridgei*), en la estación (EM-08)

Renacuajos de (*Rhinella spinulosa*), en la estación (EM-08-Ad1)

Renacuajo de (*Telmatobius arequipensis*), en la estación (EM-08-Ad1)